

アタヤル語群における「食べる」と「与える」と補充法*

落合いずみ

旭川市立大学

キーワード：アタヤル語群、食べる、与える、擬装接辞、補充法

1 はじめに

アタヤル語群はオーストロネシア語族に属する。Blust (1999) の系統樹によるとオーストロネシア祖語から分かれる第一分岐語群は十語群あるが、その中の一つがアタヤル語群である。第一分岐の十語群の中、アタヤル語群を含めた九の語群は台湾本島に分布する。アタヤル語群にはアタヤル語とセデック語の二つの言語が含まれる。アタヤル語はスコレック方言とツオレ方言に、セデック語はパラソ方言とトゥルク方言に大別される。アタヤル語群以外の台湾本島における八つの語群（一言語で語群を成すものも含む）は、ツオウ語群（ツオウ語、カナカナブ語、サアロア語）、北西台湾語群（パゼッヘ語、サイシヤット語）、西部平原語群（サオ語、バブザ語、パポラ語、ホアニャ語）、東台湾語群（シラヤ語、アミ語、バサイ語、カバラン語）、ブヌン語、ルカイ語、パイワン語、プユマ語である。これら台湾本島のオーストロネシア諸語をまとめて台湾オーストロネシア諸語と総称する。残りの一語群はマラヨ=ポリネシア語群である。この語群には台湾本島以外に分布するすべてのオーストロネシア語族が属し、例えば台湾の離島で話されるヤミ語が含まれる。

本稿の主眼はアタヤル語とセデック語の二つの言語を含むアタヤル語群である。この語群は、通時的な視点から言えばアタヤル語群祖語に遡る。アタヤル語群祖語はアタヤル祖語とセデック祖語に分岐する。アタヤル祖語はアタヤル語スコレック方言とアタヤル語ツオレ方言に分岐する。セデック祖語はセデック語パラソ方言とセデック語トゥルク方言に分岐する。

1.1 セデック語における「食べる」と「与える」の補充法

セデック語の「食べる」と「与える」にはセデック祖語として再建された形式としてオーストロネシア祖形を反映する形式があるが、それらを本来語根と呼ぶことにする。ところが本来語根とは異なる形式で現れる場合がある。このためセデック語においてこれらの

* 本稿は「土田滋博士の台湾原住民語資料に基づく研究 2025 年度第 1 回研究会」（2025 年 11 月 29 日）における筆者の研究発表をまとめたものである。発表時にコメントをくださった月田尚美氏に感謝する。また本稿にご助言をくださった鈴木博之氏、仲尾周一郎氏にも感謝する。ただし本稿の不備は筆者の責任である。

動詞は補充法を呈し、本来語根に加えて補充語根も用いられる。セデック語の「食べる」と「与える」の派生形が二種類の語根から作られることについては小川（1942）が指摘している。しかし管見の限りセデック語のいくつかの動詞において補充法が見られることを「補充法」という術語を用いて記述したのは月田（2009：297）が初出でありセデック語の補充法における補充語根の出現条件を考察したのも月田（2009：207）が初出である。

月田（2009：207）はセデック語トゥルク方言における補充語根の出現条件に関し「接尾辞が付く場合の語幹と接尾辞が付かない場合の語幹の形が著しく異なることがある、多少似ている場合もある。しかし、その変化を規則的に説明することができない。補充法である」と述べる。トゥルク方言における補充法の例として本来語根の *akan* 「食べる」に対する補充語根の *uq-* 「食べる」、本来語根の *bagay* または *buway* 「与える」に対する補充形式 *biq-* 「与える」が挙げられている。前者は月田（2009：207）が言うところの「接尾辞が付かない場合の語幹」であり、後者は「接尾辞が付く場合の語幹」である。

つまりセデック語において「食べる」と「与える」の補充語根は接尾辞が付く場合の語根のことであり、本稿では接尾辞が付く語根の場合、語根の後ろにハイフンを付して、拘束形態素であることを示すことにする。これに対し「接尾辞が付かない場合の語幹」はセデック語の場合「食べる」も「与える」もオーストロネシア祖語を反映した形式である。表 1 に月田（2009：207）を基にしたセデック語トゥルク方言における「食べる」と「与える」について接尾辞非付加型である本来語根と接尾辞付加型である補充語根をまとめた。

表 1：セデック語トゥルク方言「食べる」と「与える」における接尾辞非付加型・付加型の語根

	食べる	与える
接尾辞非付加型	<i>akan</i>	<i>bagay, buway</i>
接尾辞付加型	<i>uq-</i>	<i>biq-</i>

ちなみに、筆者の調査によるセデック語パラン方言における「食べる」と「与える」の本来語根と補充語根をまとめると表 2 のようになる¹。

表 2：セデック語パラン方言「食べる」と「与える」における接尾辞非付加型・付加型の語根

	食べる	与える
接尾辞非付加型	<i>ekan</i>	<i>bege</i>
接尾辞付加型	<i>uq-, puq-</i>	<i>biq-</i>

¹ セデック語パラン方言のデータは先行研究の言及がない限り、筆者のフィールド調査（2010年代）に基づく。トゥルク方言のデータはトゥルク方言の辞典（黄他 2006）から引用する。

筆者はセデック語パラン方言の調査を行ってきたがパラン方言において、補充語根が現れる条件についてこれまで検討してこなかった。しかし月田（2009：207）の記述によりセデック語トゥルク方言の補充形式は接尾辞が付加する場合に用いられることが明らかになった。ただし実際にどのような接尾辞が付加するかについては「GV や CV に限らず、AV 意思形-a が付く場合にも現れる」との記述にとどまり、付加する接尾辞の具体的な形式としては-a 以外に挙げられていない。月田（2009：207）の記述における GV と CV はセデック語における態を表す用語であるが、これらの態を顕在化する接尾辞の具体的な形式が挙げられていない。ちなみに GV とは本稿における UVP と UVL のことであり、CV とは UVC、AV 意思形とは AV 勧誘形のことである（表3参照）。

補充語根が用いられる実際の語形データを網羅的に示すことで、補充語根は接尾辞付加型であることが立証される。そこで本稿はセデック語のオンライン辞典（原住民族語言研究發展基金會 2020–2022, 2024）などを活用し、パラン方言とトゥルク方言において実際にどのような接辞が補充語根に付加するのかを調べる。そして例外なく接尾辞が付加されているかを確認する。その過程においてアタヤル語の同源形式と対照しながら議論を進める。

本稿では2節でアタヤル語群祖語における「食べる」を再建した後で、3節でセデック語の「食べる」について本来語根と補充語根がそれぞれ、接尾辞非付加型と接尾辞付加型として使い分けられているかを検討する。さらに補充語根が「生で食べる」というセデック祖語の形式*ka-iluq に由来にする可能性について議論する。4節ではアタヤル語の「食べる」において補充法が見られないことを確認し、5節ではアタヤル語群における「食べる」についてまとめる。同様に、6節ではアタヤル語群祖語における「与える」を再建した後で、7節ではセデック語の「与える」について本来語根と補充語根がそれぞれ、接尾辞非付加型と接尾辞付加型として使い分けられているかを検討する。さらに補充語根は本来語根に起源を持つことについて述べる。8節ではアタヤル語ツオレ方言における「与える」の派生形式を検討し、セデック語と同様に本来語根と補充語根がそれぞれ、接尾辞非付加型と接尾辞付加型として使い分けられていた可能性を指摘し、アタヤル語スコレック方言も含め接尾辞付加型の補充語根が接尾辞非付加型へと拡大する歴史的变化が起きたと議論する。9節ではアタヤル語群の「与える」からの歴史的变化をまとめる。10節でセデック語の「食べる」「与える」とそれらの補充法について、アタヤル語との関連も含めて結論を述べる。その前に本稿の議論に必要なアタヤル語群の音素、音韻変化、動詞形態について次節で導入する。

1.2 アタヤル語群の概略

アタヤル語とセデック語それぞれの音素目録は以下の通りである。音素目録筆者の調査によるとアタヤル語スコレック方言の音素目録は母音が/a i u ə e o/、子音が/p b t k g q ʔ s x h r l m n ŋ y w/であるが、bは[β]、gは[ɣ]、rは[r]であり、rは母音iの前では[z]で現れる。これに加えツオレ方言に属する多くの集落では子音c /ts/を持つ（Li 1981：260）。

また、セデック語パラソ方言の音素目録は筆者の調査によると、母音が/a e i u o/、二重母音は/uy/のみ（歴史的に言えばトゥルク方言と同様に、次末音節と最終音節に現れ得る二重母音 *aw* と *ay* があつたが、これらはそれぞれ *o* と *e* に変わった）、子音が/p b t d t s k g q s x h m n ŋ l r w/であるが、*r* は[r]に、*y* は[j]に相当する。月田（2009: 56-63）によるとトゥルク方言の母音は単母音が/a i u ə i/、二重母音が/aw ay uy/であり（*aw*, *ay* は次末音節と最終音節に現れ得るが、*uy* は最終音節に現れる）、子音は/ts/が無い以外はパラソ方言と同じである。また音素表記における *l* と *g* は、月田（2009: 56）によるとトゥルク方言において[b]と[y]に相当する。

アタヤル語群に共通する音節構造として次末音節は CV または CVC を許容するが（音節頭子音は無い可能性もある）、CVC の場合は *Cay* と *Caw* に限られる。最終音節は CV と CVC を許容する。

アタヤル語群には強勢のおかれる音節より前の音節において、母音が弱化するという特徴がある（Li 1981: 239）。強勢のおかれる音節は次末音節である（ただし、現代では強勢が最終音節に移動した方言もある）。そのため弱化を受ける音節は前次末音節とそれより前の音節における母音である。Li（1981: 239）によると弱化母音は曖昧母音 ə に変化する。ただし方言によっては弱化母音が ə から別の母音へと移行した場合もあり、セデック語パラソ方言では弱化母音は *u* として現れる。

次にアタヤル語群の動詞接辞について紹介する。表3にアタヤル語群祖語における態に関わる動詞接辞を示した。アタヤル語群祖語の娘言語に当たる現代アタヤル語と現代セデック語は表3とほぼ同一の動詞形態を有する。ただし表3はアタヤル語群祖語の接辞を網羅したものではなく本稿の議論に必要な形式を挙げている²。表3の再建形は Ross（2009: 319）におけるアタヤル語ツオレ方言とセデック語トゥルク方言の動詞形態を示した表を基に推定した³。略号は AV（actor voice）動作主態、UVP（undergoer voice location subject）非動作主態・対象主語、UVL（undergoer voice patient subject）非動作主態・場所主語、UVC（undergoer voice circumstance subject）非動作主態・状況主語である。AV 現実法における *M- は子音 *m* を含む接頭辞（*ma-* など）または接中辞（<*əm*> など）を表す。なお AV 現実法、AV 命令法、UVC 現実法を除いた九つ形式は全て接尾辞を付加する。これら接尾辞を表中では太字で強調した。なお、AV 命令法は語根そのものが用いられる。そのため語根そのものは自由形態素として振舞うことができる。

² Ross（2009: 319）には表1に挙げた現実法、勧誘法、命令方の三つの分類のほか非現実法、完了相、名詞句用法などが挙げられている。

³ Ross（2009: 319）におけるアタヤル語ツオレ方言の形式は Huang（1995, 2000）、セデック語トゥルク方言の形式は Tsukida（2005）と Pecoraro（1979）を参照している。

表 3: アタヤル語群祖語における動詞形態（一部）の再建

	AV	UVP	UVL	UVC
現実法	*M-STEM	*STEM-un	*STEM-an	*si-STEM
勧誘法	*(M-)STEM-a	*STEM-aw	*STEM-ay	*STEM-anay
命令法	*STEM	*STEM-i	*STEM-i	*STEM-ani

1.1 節で見たセデック語の補充語根が、接尾辞の付く場合に用いられる形式ならば、表 3 における九つの接尾辞の全てが補充語根に付加可能であると推定される。逆に言えば、補充語根は接尾辞の付かない動詞形態（AV 現実法、AV 命令法、UVC 現実法）とは共起できないことも推定される。実際にそのような分布を示すかを 3 節以降で検討する。その前に 2 節ではアタヤル語群における「食べる」補充法の議論の準備段階として、おいてオーストロネシア祖語の「食べる」を反映するアタヤル語群の「食べる」の形式（本来語根）をアタヤル祖語とセデック祖語に再建する。

2 オーストロネシア祖語とアタヤル語群の「食べる」

セデック語の動詞「食べる」を議論する前に、オーストロネシア祖語における「食べる」について見ておく。Blust and Trussel (2010) によるとオーストロネシア祖語の「食べる」は *kaən と再建されている⁴。表 4 では再建形の根拠となったデータを台湾オーストロネシア諸語から引用する。参考としてマラヨ=ポリネシア語群からも一言語（ここではヤミ語）を引用する。語釈は原典のまま英語で示した。

表 4: オーストロネシア祖語 *kaən の再建 (Blust and Trussel 2010)

オーストロネシア祖語	*kaən	eat
カバラン語	qan	eat
アミ語	kaen	pertaining to eat
サオ語	kan	eat!, lets eat!
ブヌン語 ⁵	kaʔun	eat
カナカナブ語	kaənə	food
ルカイ祖語	*kanə	to eat
プユマ語	əkan	eat
パイワン語	kan	to eat
ヤミ語	kan~akan	eat

⁴ 本稿ではオーストロネシア祖語「食べる」の祖形が *kaən であるとの前提で、アタヤル語群における同源形式の変化を論じている。ただし、オーストロネシア祖形が一音節語根の *kan と再建される可能性も排除されないかもしれない。

⁵ ブヌン語は Takutuduh 方言の形式である。

2.1 セデック祖語の「食べる」

Blust and Trussel (2010) の「食べる」の再建にアタヤル語群のデータは含まれていない。オーストロネシア祖語の形式を基に、セデック語における同源語を特定するとセデック語パラソ方言では *ekan* であり、トゥルク方言では *əkan* (黄他 2006: 230) である (表 1 と表 2)。パラソ方言において次末音節に *a* を持っていたがこれが *e* に変わる変化が起きたことが分かっている (落合 2016a: 304)。そのため表 5 にまとめたように、これら方言形式からセデック祖語に **əkan* が再建される。

表 5: セデック祖語「食べる」の再建

セデック祖語	<i>*əkan</i>
パラソ方言	<i>ekan</i>
トゥルク方言	<i>əkan</i>

このセデック祖語 **əkan* はオーストロネシア祖語 **kaən* から多少変化している。まずオーストロネシア祖語における最終音節の母音 **ə* が消失し一旦セデック祖語において **kan* になったと考えられる。この点について Blust and Trussel (2010) はオーストロネシア祖語の多くの姉妹言語において当該母音の **ə* がその音声的な弱さのために脱落したと述べている。セデック祖語でも一時的に一音節語根 **kan* に変化することになった。ただし Blust and Trussel (2010) によると一音節語はオーストロネシア諸語の語根としては主流ではなく、この **ə* の脱落を経た言語の中には、オーストロネシア諸語における典型的な語根構造である二音節を作るために語頭に母音を添加したのが見られるとする。例えばプユマ語の *akan* とヤミ語の *akan* がそうである (表 4)。そして、セデック祖語の **əkan* もこの例に該当する。3 節ではセデック祖語 **əkan* 「食べる」とその補充語根について議論する。

2.2 アタヤル祖語の「食べる」

アタヤル語の「食べる」はスコレック方言では *qaniq* で、ツオレ方言 C'uli' 下位方言では *kaniʔ* である⁶。ツオレ方言の多くの下位方言において *q* は *ʔ* に変化した (Li 1981: 248–250)。ただしツオレ方言 Mayrinax 下位方言では *q* を保持しているため *qaniq* というスコレック方言と同一形式を持つ。そのため語末子音は **q* と再建される。語頭子音は二つの方言で異なっている。これは本来の語頭子音は *k* であったが (*kaniq*)、スコレック方言の形式 *qaniq* においてそれが *q* へ変化したためと考えられる⁷。語末子音 *q* が語頭子音に影響を及ぼし逆行同

⁶ 本稿におけるアタヤル語二方言の形式は出典を特定していない限り原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) を引用したものである。

⁷ セデック語パラソ方言においてはであるが、語頭子音 *k* が *q* に変化する語例は見いだせる。例えば Ochiai (2024b: 241) にはアタヤル語群祖語 **kita* がセデック語パラソ方言で *qita* になり、アタヤル語群祖語 **kələhaŋ* がセデック語パラソ方言で *qələhaŋ* になると述べる。

化が起こったのだろう⁸。表 6 にまとめたように、これら方言形式からアタヤル祖語に *kaniq が再建される。歴史的に見ると、これが *kan-iq (eat-DISG) と分析されることについては 2.3 節で述べる。

表 6: アタヤル祖語「食べる」の再建

アタヤル祖語	*kaniq
スコレック方言	qaniq
ツオレ方言	kani?

アタヤル祖語の *kaniq は一見、セデック祖語 *əkan の同源形式には見えないが、小川 (1942: 5) はこれをセデック語との同源形式に由来すると見なす。正確に言えば、小川 (1942: 5) が比較しているのは語根の形式ではなく、AV 現実法の接頭辞が付加した形式としての *maniq* である。セデック語における「食べる」に付加する当該接辞は接頭辞 *m-* である。これは接中辞 <əm> の異形態に当たり、語根が母音始まりの時に用いられる⁹。接頭辞の付加に拠りパラソ方言で *m-ekan*、トゥルク方言で *m-əkan* という形式が作られる¹⁰。セデック祖語では *m-əkan と再建される。

小川 (1942: 5) はこのセデック語の形式が、アタヤル語の *maniq* と同源関係にあると述べる¹¹。このアタヤル語の *maniq* という形式はセデック祖語の *m-əkan 同様に、動作主態・現在時制の接辞が付加した形式である。アタヤル祖語の語根は上述のように *kaniq であることから、語頭子音の *k* が動作主態・現在時制の接辞 *m* で置き換えられたものと見なせる。これについて Ochiai (2024b: 241) はアタヤル語において語頭子音 *k* を持つ語根 *kV*… に動作主態・現在時制の接中辞 <əm> が挿入され、*k<əm>V*… が作られた後で、語頭の *kə* が突発的に脱落する場合があるとし、例として語根 *kita* と動作主態・現在時制の *mita*、語根 *kələhaŋ* と動作主態・現在時制の *mələhaŋ* の対を挙げている。これらと同様 *k<əm>aniq* から *maniq* に変化したと考える。

⁸ Li (1983: 3) もアタヤル語ツオレ方言 Mayrinax 下位方言において男性が用いる形式は *qaniq* (早期 Mayrinax 下位方言再建形 *kaən からの接尾辞 -iq による派生) であり、本来の語頭子音 *k* が、語末子音 *q* へ同化したと述べる。

⁹ この接中辞はセデック語トゥルク方言の形式で示した。パラソ方言の場合は *a* が *u* に変わり <um> になる。セデック語においてアクセントは次末音節に置かれ、次末より前の音節は母音が弱化するが、トゥルク方言の場合は弱化母音が *a* であるのに対し、パラソ方言ではこれが *u* で現れるためである (1.2 節)。

¹⁰ 小川 (1942: 5) ではセデック語 (恐らくトゥルク方言) の形式を *ma-kan* と分析しているが、本文にあるように *mə-kan* とすべきである。

¹¹ 小川 (1942: 5) はこのアタヤル語の形式がスコレック方言とツオレ方言のどちらのものかは記していないが、どちらも同一形式であるため記さなかったか、あるいはスコレック方言の形式を挙げたものと思われる。小川はアタヤル語スコレック方言の語彙集 (小川 1931) を編纂していることからツオレ方言よりスコレック方言に通じていたはずである。

小川（1942：5）の見解と同様、本稿もセデック語の語根**əkən* とアタヤル祖語の語根**kaniq* は同源関係にあると見なす。両形式に共通している分節音は *kan* である。セデック語について *kan* の母音**a* は二音節を作るための母音添加によるものであることを述べた。アタヤル語の場合は、*kan* 後に *iq* という分節音が付いている。これは小川・浅井（1935：25）によると語根 *kan* に対し、アタヤル語群に特徴的な接尾辞-*iq* が付加したものである¹²。本稿はこの接尾辞を擬装接尾辞（disguise suffix）と呼ぶことにする¹³。その機能は不明とされているが、恐らくアタヤル語群の話者にとって、禁忌と見なされる語彙を変形することによって、その語であるとは特定しにくくするための擬装的効果を狙った、禁忌回避のための音韻形態操作であると考えられる。

Blust（2013：143-147）によるとオーストロネシア諸語には音韻的変形を用いて隠語を造る言語が見られる。タガログ語やジャカルタの若年層が話すインドネシア語では音韻的変形を用いて隠語を造ると述べられるが、例えばタガログ語では *sí:lo?* 「罌」に対し、接中辞を挿入して *s<ig>í:l<o:g>o?* と変形する（接中辞は書く音節のオンセット直後に挿入される）。また、ジャカルタの若年層が話すインドネシア語では、例えば *calana* 「ズボン」に対し接中辞を挿入して *cəl<ok>an* と変形する（接中辞は次末音節の母音の直前に挿入され、語末の母音は脱落する）¹⁴。

上述のタガログ語とインドネシア語における例は擬装接中辞（disguise infix）の挿入による音韻的変形と見なせる。この操作はアタヤル語群における擬装接辞（disguise affix）の付加による音韻的変形に通じるところがある（脚注 13）。本稿はアタヤル語群においても擬装接尾辞の付加によって隠語を造る作用があったと考える。

Ochiai（2024a：54）は小川・浅井（1935：25-26）と Li（1985：259）による先行研究を基にアタヤル語群における擬装接尾辞を (i) *-ax*、(ii) *-Ciq*、(iii) *-(C)iq*、(iv) *-(C)al*、(v) **-hur*、(vi) **-lid*、(vii) *-qig*、(viii) *-(C)ux* の八つの型に分類した。このうち (v) と (vi) はアタヤル語群祖語の形式で示した。これら型の中には子音を表す C の箇所重複の子音を採りうるものがある。また C が括弧で括られている場合、当該子音が欠如した交替形も見られる。これらの型はすべて (C)VC の音節構造を持つ。

¹² 小川・浅井（1935：25）においてこの擬装接尾辞は-*eq* と表記されているが、音韻的に解釈すれば *iq* となる。子音 *q* の影響によりその直前の母音の発生位置が引き下げられたため聴覚的に[eq]と聞こえたと考える。

¹³ 筆者はこれまで、擬装接辞などという新奇な用語を使うべきでないという言語学者達の意見に合わせ論文を首尾よく出版するために、落合（2020a）、落合（2020b）、落合（2021）、落合（2022a）、落合（2022b）、落合（2022c）、落合（2022d）、落合（2023a）、落合（2023b）、落合（2023c）、落合（2024a）、Ochiai（2024a）等においてより一般的な言語学名称である化石接辞を用いてきたが、本稿ではこの接尾辞の持つ音韻形態の特徴から擬装接辞と呼び改めることにする。なお、本稿がアタヤル語群において擬装接辞と見なすのは落合（2022b）において化石中央接中辞、化石後方接中辞、化石接尾辞と呼ぶ接辞である。

¹⁴ Blust（2013: 143-145）におけるタガログ語のデータは Conklin（1956）からの引用である。また Blust（2013: 145-147）ジャカルタの若年層が話すインドネシア語のデータは Dreyfuss（1983）からの引用であるが、データの音韻的分析は Blust（2013）による。

アタヤル語の当該語彙である *kan-iq* は上記の (iii) -(C)*iq* 型に属する擬装接尾辞-*iq* が付加したものである。この他にも小川・浅井 (1935: 25) はアタヤル語において擬装接尾辞-(C)*iq* が付いたものとして *inal-iq* 「右」、*səqu-liq* 「人」、*pu-niq* 「火」、*kahu-niq* 「木」を挙げている。この中には *b-iq* 「与える」も含まれるが、これは 6 節以降で詳述する。Li (1985: 259) から更に *bəhu-niq* 「弓」と *uy-iq/uw-iq/uy-iq* 「血管」の二例が挙げられる¹⁵。表 7 ではこれら擬装接尾辞-(C)*iq* の付いた語例を Blust and Trussel (2010) におけるオーストロネシア祖語の形式と対比してまとめた。

表 7: アタヤル語において擬装接尾辞-(C)*iq* の付いた例とオーストロネシア祖語

擬装接尾辞	アタヤル語	オーストロネシア祖語	語釈
- <i>iq</i>	<i>kan-iq</i>	*kaən	食べる
	<i>inal-iq</i>	*wanaN	右
	<i>uy-iq/uw-iq/uy-iq</i>	*huRaC	血管
- <i>liq</i>	<i>səqu-liq</i>	*Cau	人
- <i>niq</i>	<i>pu-niq</i>	*Sapuy	火
	<i>kahu-niq</i>	*kaSiw	木
	<i>bəhu-niq</i>	*busuR	弓

表 7 の例について、擬装接尾辞-(C)*iq* を母音始まりの-*iq* と子音始まりの-C*iq* の二つに分け、それぞれがどのように語根に付加するかを説明する。付加の仕方は語根にそのまま付加するか、語根末を削除した上で欠損語根に付加するかの二通りに分かれる。本稿は擬装接尾辞-*iq* と-C*iq* の付加に関する語根末の欠損の有無がアタヤル語群全体に適応されるものと見なす。

まず母音始まりの擬装接尾辞-*iq* について、この接尾辞が付加する語根は語末に子音を持つ。そして、例えば CVCVC の音節構造を持つ語根にそのまま付加する。表 7 に関して言えば「食べる」と「右」がこの型に属する。ただし「食べる」の語根は CVVC (*kaən) であり、語中子音が無い音節構造を持つ。

擬装接尾辞-*iq* が付加する場合のもう一つの型は本来の語根 CVCVC において、下線を引いた箇所に対応する語末の VC を削除してから、欠損語根 CVC に対して接尾辞-*iq* を付加する型である¹⁶。表 7 に関して言えば「血管」がこの型に属する。ここではオーストロネシア

¹⁵ アタヤル語の「血管」として *uy-iq/uw-iq/uy-iq* の三つの形式を挙げたが、Li (1985: 259) によるとこれらは異なる集落 (順に Skikun 集落、Mayrinax 集落、Baʔalaʔ集落) において用いられる同源形式である。

¹⁶ Li (1983: 2-4) はアタヤル語ツオレ方言 Mayrinax 下位方言におけるこのような接尾辞の付加の仕方について、直接付加する場合と欠損語根に付加する場合に分かれるという本稿と類似の分類を提示しているが、欠損する分節音については本稿より限定的な記述にとどまる。ちなみに Li (1983) によると Mayrinax 下位方言において女性が用いる形式が本来語根に相当し、擬装語幹は

祖形において*aC に相当する分節音が削除され欠損語根に相当する*huR に対して-*iq* が付加する。ただし、この語例においてアタヤル語では語頭*h が脱落する変化も経ている。

次に擬装接尾辞-*Ciq* の場合、それが付加する語根は語末に母音を持つ。そのため語根が CVCV の場合、直接付加することが可能である¹⁷。表 7 に関して言えば「人」がこの型に属する。

擬装接尾辞-*Ciq* には欠損語根へ付加する型もある¹⁸。例えば本来の語根が CVCVC の音節構造であって語末に子音を持つ場合、語末子音 C を削除した欠損語根 CVCV に対して-*Ciq* が付加する。これは表 7 における「火」「木」「弓」に見られる。ただし「火」の場合は、擬装接尾辞付加後に前次末音節（祖形の次末音節*Sa に相当）が脱落する変化も経る。また「木」の場合は祖形の*kaSiw の語末*iw* が音位転換を起こし*kaSuy となった後で、語末 *y* が脱落した欠損語根が作られたと考えられる。

以上、擬装接尾辞-(C)*iq* を母音始まりの-*iq* と子音始まりの-*Ciq* に分け、それぞれ直接付加と欠損語根付加の二つがあることを述べた。それらの分類を表 8 にまとめる。表中には便宜的に四つの分類に(a)から(d)の記号を付した。また表中の欠損語根付加の行で例示した音節構造において、二重取り消し線を用いて示した分節音は、擬装接尾辞付加前に削除される箇所を表す。

表 8 : アタヤル語群の擬装接尾辞-(C)*iq* と語根の型

	- <i>iq</i>	- <i>Ciq</i>
直接付加	(a) CVCVC- <i>iq</i>	(c) CVCV- <i>Ciq</i>
欠損語根付加	(b) CVC CV - <i>iq</i>	(d) CVCV C - <i>Ciq</i>

男性が用いる形式である。Li (1983 : 3-4) は語尾が削除される場合、語根は CVCVaC のような構造を持ち、語根の最終音節母音が *a* であると述べている。しかし語根 CVCuC を持つ語根にも語末 *uC* の脱落が見られる。例えばセデック語（パラン方言、トゥルク方言同形）の「泳ぐ」は *laŋuy* であるが、アタヤル語スコレック方言では擬装語幹 *laŋ-iq* に変化しているため、削除される箇所に含まれる母音は *a* に限らない。ちなみにこの擬装語幹はより早い段階では *laŋ-iq* であっただろうが、次末音節の母音が過剰な弱化を起こして *a* に変わっている。この過剰な弱化はアクセントの位置が次末音節から語末音節に移ったことを示唆すると思われる (1.2 節)。さらに、Li (1983 : 3-4) では語根から欠落する-aC における子音は *s*, *w*, **t*, **h* (ここでのアステリスクは Mayrinax 下位方言の女性が用いる語彙に再建される音素の意味である) に限られると述べる。しかしこれに反し、本稿 6 節で見るように、セデック語では語根 *bəgay* から語末の *ay* が脱落する。上述のアタヤル語 *laŋuy* も *uy* が脱落する。そのため、本稿ではアタヤル語群において語根末が-*as*、-*aw*、**-at*、**-ah* に限り脱落して欠損語根を生じ得るとは見なさず、語根末の VC が脱落して欠損語根が生じ得ると一般化する。

¹⁷ ただし、語根 CVCV の語末 CV を削除してから欠損語根 CV に-*Ciq* が付加する可能性を排除しない。そのような語が今後見つかるかもしれない。

¹⁸ Li (1983 : 2-3) はアタヤル語ツオレ方言 Mayrinax 下位方言における接尾辞-*niq* の付加の仕方について述べている。ただし-*Ciq* 型の接尾辞は-*niq* のみ扱われ、欠損語根付加についての記述があるが、直接付加には言及がない。

表 8 の(b)型では二音節語が生じるが、それ以外の(a)(c)(d)型では一音節から成る擬装接尾辞-(C)iq の付加により一音節分増えることになり、三音節語が生じる。そして新たに生じた語幹を三音節から二音節にする傾向も見られる。例えば(d)型に属するアタヤル語の「火」では前次末音節を脱落させて二音節語 *puniq* を作った。

本節の主眼であるアタヤル祖語**kan-iq* (eat-DISG) 「食べる」は(a)型に属する。2.3節で後述するが、これは**kaən-iq* から母音**ə* を脱落させることによって二音節語幹を作った例である。加えて6節で述べるが、アタヤル祖語の**bəgay-iq* (give-DISG) 「与える」は(a)型に属し、セデック祖語の**bəg-iq* (give-DISG) 「与える」は(b)型に属する。

2.3 アタヤル語群祖語の「食べる」

Li (1981 : 282) はアタヤル語群の「食べる」について、アタヤル語のセデック語の形式を比較し、アタヤル語群祖語に**kan* が再建されるとしている。ただしアタヤル祖語とセデック祖語の再建の手順は踏まれていない。本稿は 2.1 節でセデック祖語を**əkan*、2.2 節でアタヤル祖語を**kan-iq* と再建した。本節ではこれら各言語の祖形を比較することでアタヤル語群祖語の形式を再検討する。

上述したようにオーストロネシア諸語において安定した語根は二音節から成る。それにもかかわらず Li (1981 : 282) ではアタヤル語群祖語の「食べる」は**kan* という一音節である。本稿はアタヤル語群祖語における「食べる」はオーストロネシア祖語**kaən* を反映した形式**kaən* であったと推定する。アタヤル語群祖語の**kaən* はセデック祖語において一旦**ə* の脱落を経て**kan* となったと考えられる。この一音節の形式は接尾辞が後続する場合に用いられる形式であった可能性が高い。Blust and Trussel (2010) がオーストロネシア祖語の**kaən* は、娘言語において接尾辞を伴う場合に *ə* が脱落しやすいと述べていることとも整合する。セデック祖語において接尾辞の付随が**kaən* からの**ə* 母音脱落の契機となり、**kan-*という接尾辞付加型の一音節語根が作られた。その後、この一音節形式は接尾辞が付加しない場合の語根**kan* としても用いられるようになっただろう。しかし一音節では自由形態素としては不安定である。それゆえ、二音節語根に拡張するため**ə* を語頭に添加して**əkan* を生じさせた。

アタヤル祖語では擬装接尾辞を付加して**kaən-iq* となり、その後**ə* の脱落を経て**kan-iq* になったと考える。このアタヤル祖語の変化は、Blust and Trussel (2010) がオーストロネシア祖語の**kaən* は、娘言語において接尾辞を伴う場合に *ə* が脱落しやすいとする見解と整合する。オーストロネシア祖語からアタヤル語群祖語を経てアタヤル祖語、セデック祖語に至るまでの変化を図 1 にまとめた。

図 1: オーストロネシア祖語からアタヤル語群までの「食べる」の変化

3 セデック語「食べる」の補充法

1.1 節で述べたようにセデック祖語の「食べる」は*əkan であり、パラソ方言で *ekan*、トゥルク方言で *əkan* と反映される。この本来語根が態・相に応じて活用する際、本来語根とは異なる形式の補充語根で現れることがある。補充語根は接尾辞が付加する際に用いられる形式でありパラソ方言で *puq* または *uq*、トゥルク方言で *uq* として現れる。本節では本来語根と補充語根の分布についてデータを基に詳述する。

3.1 セデック語「食べる」において本来語根から派生する動詞形態

本来語根から派生される動詞形態と補充語根から派生される動詞形態を特定することにより、それらの分布が月田 (2009: 207) のセデック語トゥルク方言の記述に一致することが、トゥルク方言とパラソ方言の双方において確認された。まず表 3 に挙げた代表的な態・相の動詞形態について、本来語根から派生されるものは AV 現実法、AV 命令法、UVC 現実法の三つである。以下 (1-3) にはそれら動詞形態を含むパラソ方言、トゥルク方言のいずれかの例文を原住民族語言研究發展基金會 (2024) から引用した。該当する動詞形態を太字で強調している。本稿における例文引用箇所の語釈は本稿筆者が加えたものであり、文意は本稿筆者が原文の中国語から日本語に訳したものである。またセデック語表記は多少修正を加えている。「…」は省略を示す。

- (1) セデック語パラソ方言 (AV 現実法)
- m-ekan*** =*namu* *maanu ka yamu?*
 AV.REAL-eat =2PL.NOM what NOM 2PL
 「あなたたちは何を食べるか。」

- (2) セデック語トゥルク方言 (AV 命令法)
- ... *ini* =*ku* ***əkan*** *mə-nihur.*
 ... NEG =1SG.NOM AV.IMP.eat STAT-bitter
 「私は辛い物を食べない。」

(3) セデック語パラン方言 (UVC 現実法)

maanu =*ba se-ekan* =*namu tumaku?* …
what =*truly UVC.REAL-eat* =*2PL.GEN tobacco* …
 「あなたたちは何のためにたばこを吸うのか。」

原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022, 2024) にはこのほかにも本来語根から派生される動詞形式が挙げられている。表 9 では原住民族語言研究發展基金會 (2024) に見られた本来語根から派生される動詞形式をそれぞれの方言についてまとめた。パラン方言とトゥルク方言の両方において同一の派生による形式が見られた場合はそれらを同じ行に示した。

表 9: セデック語「食べる」において本来語根を用いる動詞形態

パラン方言	トゥルク方言	語釈	日本語訳
<i>ekan</i>	<i>əkan</i>	AV.IMP.eat	食べる
<i>m-ekan</i>	<i>m-əkan</i>	AV.REAL-eat	食べる
<i>se-ekan</i>	<i>sə-əkan</i> ¹⁹	UVC.REAL-eat	～故に食べる
<i>pe-ekan</i>	<i>pə-əkan</i> ²⁰	CAUS-eat	食べさせる
<i>m<un>-ekan</i>	<i>m<ən>-əkan</i>	AV<PST>-eat	食べた
<i>pupe-ekan</i>		DISTR-eat	それぞれが食べる
<i>musun-ekan</i>		DES-eat	食欲に食べる
	<i>n-əkan</i>	UVP.PST-eat	食べた
	<i>ə-əkan</i>	RDP-eat	食べる様子、食べ方
	<i>mə-əkan</i>	FUT-eat	これから食べる
	<i>p<ən>əs-əkan</i>	CAUS<PST>-eat	食べ (させ) たもの
	<i>səpə-əkan</i>	CAUS-eat	食べさせる

3.2 セデック語「食べる」において補充語根から派生する動詞形態

表 9 により接尾辞非付加型の動詞形態は本来語根を用いることがわかった。次に補充語根の分布について考える。補充語根はパラン方言において *puq* または *uq*、トゥルク方言において *uq* で現れる。補充語根から派生された動詞形態として UVP 現実法、UVL 現実法、UVP/UVL 命令法、UVC 命令法、AV 勧誘法、UVP 勧誘法、UVL 勧誘法が得られた。これらの動詞形態を含む例文をパラン、トゥルクいずれかの方言から (4–10) 挙げる。UVC 勧誘法の例

¹⁹ このトゥルク方言の形式 *sə-əkan* は原住民族語言研究發展基金會 (2024) からではなく黄他 (2006: 230) から引用した。

²⁰ 原住民族語言研究發展基金會 (2024) において *pəkan* という使役形式も見られたが、これは *pəkan* の母音連続が縮約した形式だろう。

文は見つけられなかったが、その動詞形態である *puq-ane* (パラン方言) は原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) に挙げられている²¹。

- (4) セデック語パラン方言 (UVP 現実法)

pure =*ku* *puq-un* =*na* *tama* =*mu*.
 AV.REAL.cook =1SG.NOM eat-UVP.REAL =3SG.GEN father =1SG.GEN
 「父の食べるものを私が料理する。」

- (5) セデック語トゥルク方言 (UVL 現実法)

səhiya =*bi* *uq-an* *ka* *bunga* *nii*.
 STAT.tasty =truly eat-UVP.REAL NOM sweet.potato this
 「このサツマイモは美味しい。」

- (6) セデック語トゥルク方言 (UVP/UVL 命令法)

uq-i *ka* *idaw*.
 eat-UVP.IMP NOM rice
 「飯を食べろ。」

- (7) セデック語パラン方言 (UVC 命令法)

puq-ani *taku*.
 eat-UVC.IMP spoon
 「匙で食べろ。」

- (8) セデック語トゥルク方言 (AV 勧誘法)

uq-a =*ta* *han*.
 eat-AV.HORT =1PL.INCL PART
 「(皆と一緒に) 食べよう。」

- (9) セデック語パラン方言 (UVP 勧誘法)

puq-o =*su* *ido* *m<un>-sugari* *hii di* *wa* …
 eat-UVP.HORT =2SG.GEN rice STAT<PST>-leave.behind this PART PART …
 「この残飯を食べてはいけないよ。」

²¹ 例文 (4–10) の出典は (4, 9) が原住民族語言研究發展基金會 (2024)、(5) が原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022)、(6, 8, 10) が李・許 (2018 : 102–103)、(7) が本稿筆者のフィールド調査である。

(10) セデック語トゥルク方言 (UVL 勧誘法)

uq-ay =*ta han.*

eat-UVL.IMP =1PL.INCL PART

「(皆で一緒に) 食べよう。」

これらの動詞形態以外にも原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) にはパラン方言において *punuqan*、*pupuqan*、*pupuqun*、*uuqun* などの形式が挙げられている。これらセデック語の「食べる」において補充語根から派生された動詞形態を表 10 にまとめた。

表 10 : セデック語「食べる」において補充語根を用いる動詞形態

パラン方言	トゥルク方言	語釈	日本語訳
<i>puq-un, uq-un</i>	<i>uq-un</i>	eat-UVP.REAL	食べる
<i>puq-an, uq-an</i>	<i>uq-an</i>	eat-UVL.REAL	食べる
<i>puq-i, uq-i</i>	<i>uq-i</i> ²²	eat-UVP/UVL.IMP	食べろ
<i>puq-ani</i>		eat-UVC.IMP	食べろ
	<i>uq-a</i>	eat-AV.HORT	食べよう
<i>puq-o</i>	<i>q-aw</i> ²³	eat-UVP.HORT	食べよう
<i>puq-e</i>	<i>uq-ay</i>	eat-UVL.HORT	食べよう
<i>puq-ane</i>		eat-UVC.HORT	食べよう
<i>p<un>uq-an</i> ²⁴		<PST>eat-UVL	食べた (もの)
<i>pu-puq-an</i>		RDP-eat-UVL	食べる場所
<i>pu-puq-un, u-uq-un</i>		RDP-eat-UVP	食べるもの

仮にセデック語の「食べる」の動詞形態をまとめた表 9 と表 10 を見比べると、表 9 の本来語根 *ekan/əkan* から派生されたものは、接尾辞の付かない形式であり、その一方で表 10 の補充語根(*p*)*uq* から派生されたものは、接尾辞の付く形式であることが確認される。

接尾辞の有無と語根の型を入れ替えて、本来語根に接尾辞を付加した形式、並びに補充語根に接尾辞付加の無い形式を生じさせた場合、その動詞形態は非文法的になる。例えば、仮に本来語根に接尾辞を付加すると***əkan-a* (AV 勧誘法)、***əkan-i* (UVP/UVL 命令法)、***əkan-un* (UVP 現実法) などが作られるが、これらは存在しない (二重アスタリスクは得られない形式であることを示す)。しかしながら、補充語根が生じる前の早期セデック祖語

²² このトゥルク方言の形式 *uq-i* は原住民族語言研究發展基金會 (2024) からではなく原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) から引用した。

²³ このトゥルク方言の形式は *uq-aw* が期待されるが、語頭母音 *u* が突発的に脱落したと考えられる。

²⁴ 原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) では *pnukan* と表記されているが、本稿は語中の *k* の表記は、本来 *q* であるのを誤って *k* で書いたと見なした。

の段階においては、これらの形式が派生されていたと考えられる。補充語根が改新された後で非文法的な形式になったのだろう。

また例えば、補充語根に対して仮に接尾辞を付加しなかった場合、***uq* (AV 命令法)、***m-uq* (AV 現実法)、***sə-uq* (UVC 現実法) などの形式が作られるが、これらも存在しない。加えて、接尾辞付加が必須である補充語根の特徴について、その音節構造が CVC の一音節から成ることが挙げられる (2.3 節参照)。アタル語群において典型的な語根は二音節から成り、一音節から成るものには例えば、アタル語群祖語の**bu*「射る」(落合 2024c) が挙げられるがそのような一音節語根はほぼ見られない。補充語根は一音節または二音節から成る接尾辞付加が必須であり、一音節 CVC 語根であっても接尾辞付加後に全体としては二音節以上の形式を生じるため、音節構造が安定する。補充語根(*p*)*uq*-は接尾辞付加と一体となった語根であり、拘束形態素であると言える。

またパラソ方言について *puq*-と *uq*-の交替形が見られるが、表 9 のデータに基づくと *uq*-が用いられる形態は *uq-un*、*uq-an*、*uq-i*、*u-uq-un* の四つであり、これらは *puq*-を用いた形態も使われる。そのためパラソ方言の「食べる」の補充語根は基本的には *puq*-を用いるが、接尾辞-*an*、-*un*、-*i* が付く場合に限り *uq*-が現れ得ると言える。

3.3 セデック語「食べる」の補充語根の起源についての一考察

セデック語「食べる」の動詞形態について、本来語根を用いるか補充語根を用いるかは接尾辞の有無で決定されることが確認された。それでは補充語根(*p*)*uq*-はどこから来たのだろうか。その形式からしてセデック祖語**əkan* の同源語とは見なせない。本稿は食べる動作に関わる別の動詞に由来するものではないかと考える。本節では補充語根の由来を考察してみたい。

セデック語において「生の、未熟な、未調理の」を表す静態動詞がある。静態動詞とは語根語頭が子音 *k* で始まり、AV 現実法に活用する場合はこの語根語頭子音 *k* が *m* に交替するのを形態的特徴とする。Li (1981 : 290) によると「生の (AV 現実法)」はパラソ方言において *meluq*、トゥルク方言において *məiluq* である。トゥルク方言の語末²は本来 *q* であったものと考えられるため、より古い形式は *məiluq* であったはずである。トゥルク方言の下位方言である Inago 集落では *miiluq* という形式で挙げられている。これは前次末音節の *a* が直後の母音 *i* に同化したものである。ただし原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) においてトゥルク方言は *miluq* という形式になっていることから、数十年の間に *məiluq* から *miiluq* になり、さらに長母音の短母音化で *miluq* に変化したのだろう。

上述の形式からセデック祖語を再建すると、表 11 にまとめたように**ma-iluq*「生の (AV 現実法)」が得られる。接頭辞**ma*-は静態動詞の AV 現実法の活用形を表す古い形式である。これを基にこの静態動詞の語幹を再建すると**ka-iluq* になる。接頭辞**ma*-は静態動詞を表す古い形式である。

表 11: セデック祖語「生の」の再建

セデック祖語	*ka-iluq	*ma-iluq
パラン方言	qulumuq	meluq
トゥルク方言	qiluq	məiluq, miiluq, miluq

静態動詞の語頭に *k* を持つ形式は AV 現実法以外に求められる。例えば原住民族語言研究發展基金會 (2024) ではトゥルク方言に *qiluq* という形式が「生で食べる」の意味として挙げられているが、これは AV 現実法 *miluq* に対する語基そのものである。語頭の *q* は本来 *k* であるが、語末の *q* の逆行同化を受けたと見られ、*k* から *q* に変化している。原住民族語言研究發展基金會 (2024) ではさらに *qəluq-un* 「生で食べる」という UVP 現実法の形式も挙げられている。

パラン方言の語基の形式は AV 現実法の形式 *meluq* からの類推により ***qeluq* (*keluq* の語頭子音が *q* に同化した形式) であると推定される。この推定語幹に接尾辞が付加した場合 ***quluq-un*、***quluq-an*、***quluq-i* となるはずである。しかし原住民族語言研究發展基金會 (2024) のパラン方言の形式には上述の推定形式ではない形式である *qulumuq-un* 「生で食べる (UVP 現実法)」、*qulumuq-an* 「生で食べる (UVL 現実法)」、*qulumuq-i* 「生で食べる (UVP/UVL 命令法)」の三つが挙げられている。何故かはわからないが *mu* という分節音を語基最終音節母音 *u* の後に接中辞のように挟んで *qulu<mu>q* という拡張語幹を作ったと見られる²⁵。

ちなみに上述の語例を基に判断すると「生で食べる」は UV の動詞形態を採る際に導かれる意味のようである。当該語根の UVL 現実法が「生で食べる」という意味で用いられたパラン方言の例文を (11) に原住民族語言研究發展基金會 (2024) から引用する。

²⁵ この分節音の形式と挿入位置については *mu* を語基最終音節母音 *u* の前に入れたとも考えられるし、*um* を語中子音 *l* の後に入れたとも考えられる。前者の場合、挿入位置に関して言えばアタヤル語群に特徴的な擬装後方接中辞と同一である。ただし擬装後方接中辞は **<ra>* または異形態 **<na>* という形式を持つため (落合 2022b: 22–23)、*mu* は典型的な擬装後方接中辞とは見なせない。ただし、Li (1982: 289) ではアタヤル語ツオレ方言の下位方言において「新しい」を表す形式 *gaʔa<ru>s*、*gaʔa<nu>s*、*gəqa<yu>s* に、接中辞 *<ru>*、*<nu>*、*<yu>* (*<yu>* は *<ru>* から子音の変化によって得られた形式と考えられる) が挿入されていると述べる。ちなみに落合 (2024b) によるとアタヤル祖語は **gigas* 「新しい」と再建されている。これら接尾辞は **<ra>*/**<na>* とは母音が異なることからして、非典型的な擬装後方接中辞と見なせる。非典型的な擬装後方接中辞がこれ以外にも作られていたとしたら *mu* も一種の擬装後方接中辞であった可能性がある。

(11) セデック語パラン方言

ga =*na* *qulumuq-an* *m-ekan* *ka* *bunga* *laqi* *kiya*,
 PROG =3SG.GEN eat.raw-UVL.REAL AV.REAL-eat NOM sweet.potato child that
quta-an =*mu* …
 see-UVL.REAL =1SG.GEN …

「その子がサツマイモを生で食べているのを私は見る。」

本稿はセデック祖語**ka-iluq*の語尾の分節音 *uq* が、セデック語における補充語根の「食べる」である(*p*)*uq*の由来ではないかと提案したい。「生で食べる」と一般的な「食べる」との間に意味的につながる。前者は後者の意味をより特定化したものであると言える。セデック語において何故かは不明だが、接尾辞が付く場合に限り「食べる」の形式を(*p*)*uq*に取り換えたのではないか。一種の言葉遊びであったかもしれないし、「食べる」という語彙が禁忌であって、それを擬装する目的があったのかもしれない。ただし擬装されるのは接尾辞が付加する場合に限られるので、「食べる」の動詞形態の全てではない。

この説が正しければ、トゥルク方言は**ka-iluq*の語尾のVCである *uq* を切り取って、接尾辞型の補充語根としたことになる。パラン方言は *uq*-という補充語根も持つが、*puq*のほうが多くの接尾辞と結びつき、より多くの派生形を生じる(3.2節)。なぜ**ka-iluq*には含まれない子音 *p* が出現するのか不可解だが、これはパラン方言において分節音 *mu* の挿入を経た語幹形式 *qulumuq* が関わりと考えられる。この形式から語尾の *muq* が補充語根として切り取られ、さらに語頭の *m* がAV現実法の接頭辞と再解釈されたとする。これを語根に戻す場合、二つの方法を採用する。一つの方法では接尾辞 *m*-を除いて、語根 *uq* を得る。もう一つの方法は鼻音代替というアタヤル語群に見られる音韻変化に関わるものである。鼻音代替とは落合(2016b: 126)によると語頭子音が両唇破裂音の *p* か *b* の語根に、両唇鼻音 *m* を含むことがその特徴であるAV現実法の接辞(*m*-または<*um*>)が付加すると、両唇破裂音が鼻音 *m* に取り換えられるというものである。この音韻変化が適応され、*muq*の語根が *puq* であると解釈されたのではないか。もうひとつの候補として *buq* もあり得るがこちらは選ばれなかったことになる。パラン方言では、以上の二つの方法により *uq*-と *puq*-という二つの補充語根を得たと考える。

セデック語の「食べる」について、得られた語形を基に表3のパラダイムに当てはめて両方言の動詞形態を提示すると表12のようになる。接尾辞の付加しない形式は影を付けて示した。セデック語において接尾辞の付加しない形式は本来語根による派生となる。それぞれの欄において左にパラン方言の形式、右にトゥルク方言の形式を挙げた。

表 12: セデック語「食べる」の動詞形態 (一部)

	AV		UVP		UVL		UVC	
現実法	<i>m-ekan</i>	<i>m-əkan</i>	<i>(p)uq-un</i>	<i>uq-un</i>	<i>(p)uq-an</i>	<i>uq-an</i>	<i>se-ekan</i>	<i>se-əkan</i>
勧誘法	---	<i>uq-a</i>	<i>puq-o</i>	<i>uq-aw</i>	<i>puq-e</i>	<i>q-aw</i>	<i>puq-ane</i>	---
命令法	<i>ekan</i>	<i>əkan</i>	<i>(p)uq-i</i>	<i>uq-i</i>	<i>(p)uq-i</i>	<i>uq-i</i>	<i>puq-ani</i>	---

2010年代に行った本稿筆者のフィールド調査によるとパラン方言ではAV勧誘法の動詞形態はすでに廃れており用いられていないため表12に挙げていない。トゥルク方言ではUVC勧誘法の接尾辞-*anay*とUVC命令法の接尾辞-*ani*が付加する形式が得られなかった。仮にこれら形式を作るなら、補充語根 *uq* に対しこれら二音節から成る接尾辞を付加させ *uq-anay* と *uq-ani* になるはずである。これら形式は三音節から成り、第一音節が母音から始まる音節構造 V.CV.CV(C)を持つ。しかしこのような語頭に当たる前次末音節が母音のみから成る音節構造はセデック語の音素配列規則に違反するため、この母音を脱落させて CV.CV(C)の構造に変える(落合 2016b: 119、月田 2009: 118)。そのため期待される形式は *q-anay* と *q-ani* である。UVL勧誘法として *q-aw* という、*u* が脱落する条件下にはないのに突発的に脱落させた形式が見られることから(脚注 23)、一見 *q-anay* と *q-ani* も許容されそうに思われる。それにも関わらずこれら形式が見られない理由としては、形式は存在するが単に文献に採録されなかったことがまず考えられる。または *q-anay* や *q-ani* という形式では補充語根 *uq* を成す分節音が子音 *q* しか残っていないことから、語根と意味との関連が不透明になるといった背景があり、二音節接尾辞-*anay* と-*ani* が付く形式は用いられないのかもしれない。

4 アタヤル語「食べる」の非補充法

2.3節でアタヤル祖語の「食べる」は擬装接尾辞の付加により派生された**kan-iq* (eat-DISG)であると述べた。この派生形式は新たな語根として再解釈を受けたはずである。そのため本節では新たな語根を**kaniq* と表記して議論を進める。原住民族言語研究發展基金會(2024)にはアタヤル語スコレック方言の語彙が挙げられている。「食べる」として挙げられている接尾辞の付加しない形式は *m-aniq* (AV 現実法)、*qaniq* (AV 命令法)、*sə-qaniq* (UVC 現実法)であるが、接尾辞を付加する派生形式を調べたところ *niq-an* (UVL 現実法)、*niq-aw* (UVP 勧誘法)、*niq-ay*、*niq-un* (UVP 現実法)、*niq-i* (UVP/UVL 命令法)、*niq-anay* (UVC 勧誘法)、*niq-ani* (UVC 命令法)を得た²⁶。さらに原住民族言語研究發展基金會(2020-2022)からスコレック方言の形式として *m-əniq-a* も挙げられている。つまり、これら接尾辞の付いた形式は語根 *qaniq* から派生されていることがわかる。ただしこの語根からの派生が明確に

²⁶ これら形式の中、*niq-anay* (UVC 勧誘法)、*niq-ani* (UVC 命令法)では前次末音節にあたる母音 *i* が弱化して曖昧母音になり、それぞれ *nəq-anay*、*nəq-ani* として現れるはずであるが、何故か母音弱化しない形式を持つ。短縮語根が *niq* からさらに *nəq* へと変化することで語根 *qaniq* との関連が不透明になることを恐れて母音弱化を避けたのだろうか。

表れるのは、接尾辞の他に接頭辞も付加している形式である *m-əniq-a* のみである。それ以外の形式では語根 *qaniq* の第一音節 *qa* が脱落し、*niq* という短縮形式が用いられている。

アタヤル語ツオレ方言 (C'uli' 下位方言) について、接尾辞が付加する形式を原住民族言語研究發展基金會 (2020-2022) で探してみたところ、形式の種類はスコレック方言ほど網羅的に挙げられてはいないがスコレック方言と並行的な形式である *niʔ-aw* (UVP 勧誘法)、*niʔ-i* (UVP/UVL 命令法)、*niʔ-un* (UVP 現実法) が得られた。そのほかに UVL 現実法として想定される *niʔ-an* 自体は形式が挙げられていないが、使役接頭辞 *pəkə-* を付加した形式である *pəkə-niʔ-an* (UVL 現実法・使役) が得られた。ツオレ方言でも同様に、接尾辞の付いた形式は語根 *kaniʔ* から派生されるが、語根の第一音節 *ka* が脱落した短縮形式である *niʔ* が用いられる。

これらのデータからアタヤル語スコレック方言とツオレ方言における「食べる」の動詞形態をアタヤル祖語に再建したのが表 13 である。接尾辞の付かない形式は影を付けて示した。

表 13: アタヤル祖語「食べる」の動詞形態 (一部)

	AV	UVP	UVL	UVC
現実法	*m-aniq	*niq-un	*niq-an	*sə-qaniq
勧誘法	*(m-)əniq-a	*niq-aw	*niq-ay	*niq-anay
命令法	*qaniq	*niq-i	*niq-i	*niq-ani

アタヤル祖語では接尾辞が付くか付かないかに関わらず、「食べる」の動詞形態は語根 **kaniq* から派生される。セデック語の表 12 に見られるような、接尾辞の付加の有無に拠る補充法の使用の有無は見られない。

5 アタヤル語群「食べる」のまとめ

図 1 に挙げたようにアタヤル語もセデック語もオーストロネシア祖語の **kaən* 「食べる」を受け継いでいる。アタヤル祖語では、祖形に擬装接尾辞を付加し **kan-iq* という語幹に変え、これが新たな語根 **kaniq* と解釈された。セデック語は最終音節曖昧母音の脱落と、曖昧母音の語頭添加という変化を経たが、ほぼ祖形を保った形式 **əkan* を持つ。ただし、セデック祖語には接尾辞が付く場合に限り、補充語根 *(p)uq- を用いるという変化が生じた。これに対しアタヤル祖語はそのような変化を経なかったため接尾辞の付加の有無に関わらず、語根 **kaniq* から動詞形態が派生される。そしてセデック語の補充語根 *(p)uq- について、**ka-iluq* 「生で食べる」という語から派生されている可能性を指摘した。

アタヤル語群の「食べる」の議論はここままで、次節からアタヤル語群における「与える」の議論に移る。

6 オーストロネシア祖語の「与える」

Blust and Trussel (2010) によるとオーストロネシア祖語の「与える」は*bəRay と再建されている。表 14 では再建形の根拠となったデータを台湾オーストロネシア諸語から引用する。参考としてマラヨ=ポリネシア語群からも一言語（ここではタガログ語）を引用する。語釈は原典のまま英語で示した。

表 14 : オーストロネシア祖語*bəRay の再建 (Blust and Trussel 2010)

オーストロネシア祖語	*bəRay	give
バサイ語	vlay	to give
サイシヤット語	bəLay	give
アタヤル祖語	*bəgay	give
セデック語	bəgay	give
ルカイ語 ²⁷	wa-baay	give
プユマ語 ²⁸	bəray	to give
パイワン語	vai	give
タガログ語	bigáy	gift

表 14 ではセデック語の「与える」の形式が *bəgay* として挙げられているが、これはトゥルク方言の形式である。さらにアタヤル語群祖語が*bəgay として再建されているが、Blust and Trussel (2010) にアタヤル語の形式は含まれていない。そのためこのアタヤル語群祖型はセデック語トゥルク方言の形式のみを基に再建したものだろう。

以下 6.1 節では「与える」についてセデック語トゥルク方言だけでなく、パラン方言における形式も検討し、セデック祖語を再建する。6.2 節ではアタヤル語両方言における形式を検討し、それがセデック語、オーストロネシア祖語と同源であることを述べ、アタヤル祖語を再建する。6.3 節ではセデック祖語とアタヤル祖語の再建形を基にアタヤル語群祖語を新たに再建する。

6.1 セデック祖語の「与える」

セデック語トゥルク方言の「与える」には表 1 に挙げた *bəgay* と *buway* の他に、黄他 (2006 : 168) では *buwiq* が挙げられる。これらの三つの形式は同源形式と考えられる。パラン方言では *bege* であり、これはトゥルク方言の第一形式と一致する。2.1 節で述べたように次末音節の *a* はパラン方言において *e* に変化する。さらにパラン方言において、語末音節

²⁷ ルカイ語は Takutuduh 方言の形式である。

²⁸ Blust and Trussel (2010) ではプユマ語にもう一つ Tamalakaw 方言から *-vəRay* という形式を同源形として挙げている。

二重母音 *ay* は *e* に変化する (落合 2015)。トゥルク方言 *bəgay*、パラン方言 *begay* の二つの同源形式は、オーストロネシア祖語 **bəRay* (表 14) を反映した形式であることが明白である。このことからセデック祖語に **bəgay* が再建される。また 7.3 節ではセデック祖語に擬装語幹 **bəg-iq* (give-DISG) も再建する。

次にセデック祖語 **bəgay* とトゥルク方言の交替形式 *buway* と *buwiq* との関連について考える。まず *buway* についてであるが、これは語中の **g* が *w* に変化したことになるが、これは一種の弱化と考えられる。加えてトゥルク方言の下位方言と見なされる Toda 方言も *buway* という形式を持つ (Li 1981 : 284)。Li (1981 : 255) によるとアタヤル語群における *g* はセデック語トダ方言において *w* で現れるとある。セデック語において子音 *g* が *w* に弱化するのにはあり得る変化である。問題は次末音節の母音であるが、この交替形 *buway* では本来の母音である *a* から *u* に変化したと考えられる。これは語中子音が *w* に変化したことで、その直前の母音 *a* が円唇性を帯びた *u* に変わったのだろう。セデック祖語からこの交替形 *buway* の変化の流れを図 2 にまとめる。本稿ではこの交替形 *buway* を *bəgay* とともにオーストロネシア祖語の形式 **bəRay* を直接反映した語根と見なす。

図 2 : セデック祖語 **bəgay* からトゥルク方言 *buway* までの変化

トゥルク方言の交替形式 *buwiq* について言えば、前半は図 2 で示した *buway* と一致している。後半の分節音である *iq* は、セデック祖語 **bəgay* には見られないものである。本稿はこの分節音 *iq* を 2.2 節で述べた擬装接尾辞 *-iq* であると考ええる。

表 8 における擬装接尾辞 *-iq* の付加に関する二つの型に照らして考えれば、トゥルク方言の交替形式 *buwiq* は、セデック祖語 **bəgay* の語尾 *ay* を削除した上で擬装接尾辞 *-iq* を付加したものであり (b) 型に属する。この擬装語幹 **bəg-iq* (give-DISG) は複合的な形式ではあるが、のちに一つの形態からなる語根 **bəgiq* と再解釈されただろう。セデック祖語 **bəgay* からトゥルク方言交替形 *buwiq* にいたる変化を図 3 のように推定する。

図 3 : セデック祖語*bəgay からトゥルク方言 *buwiq* までの変化

ここまでの議論をまとめるとセデック祖語は*bəgay と再建される。パラソ方言の *bege* とトゥルク方言の *bəgay* は祖型を直接反映し形式である。トゥルク方言はさらにこの祖型から変化した *buway* も持つ。加えて、トゥルク方言は祖型の語末 *ay* を除いて擬装接尾辞-*iq* を付加することで作った形式 *buwiq* も持つ。7.3 節ではトゥルク方言に見られる擬装語幹 *buwiq* をセデック祖語に*bəgiq として再建する。

6.2 アタヤル祖語の「与える」

アタヤル語の「与える」はスコレック方言において *biq* である²⁹。小川 (1942 : 4) によると、これは 2.3 節のアタヤル祖語*kan-iq 「食べる」同様に、擬装接尾辞-*iq* が付加した形式である。小川 (1942 : 4) は*bəgai をアタヤル語早期の形式と見なし接尾辞-*iq* を付加した形式から現代までの変化を*bəgai-iq > *bəgi-iq (母音*a の脱落と代償延長) > bi:iq (分節音*əg の脱落) > *biq* (長母音の単母音化) と推定している。上述の語形の表記は小川 (1942 : 4) に従っている。この変化を以下で再検討するが、本稿もアタヤル語の *biq* は擬装接尾辞-*iq* が付加していると考えられる。

小川 (1942 : 4) による祖形から *biq* までの変化はスコレック方言の形式に基づく推定である。この推定はツオレ方言の形式を考慮に入れて再検討される余地がある。Li (1981 : 284) にはツオレ方言から四つの下位方言 (Maspazi? 下位方言、Skikun 下位方言、Mayrinax 下位方言、Paljawan 下位方言) における「与える」の形式が挙げられているが、そのうち Skikun 下位方言と Paljawan 下位方言の二つではスコレック方言と同一の形式である *biq* と *bi?* を有する。ただし Paljawan 下位方言において *q* は *ʔ* に変化した (2.2 節参照)。残りの二つの下位方言 (Maspazi? 下位方言と Mayrinax 下位方言) では *bai?* と *baiq* という形式を持つ。これも Maspazi? 下位方言では *q* が *ʔ* に変化したことがわかるので、より古い形式は *baiq* である。原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) ではツオレ方言 Mayrinax 下位方言において、

²⁹ 小川 (1942 : 4–5) にこのアタヤル語の形式が挙げられており、スコレック方言とツオレ方言のどちらのものかは記していないが脚注 11 に述べたようにスコレック方言であると判断した。

biq と *baiq* の二つの形式が見られた。つまりスコレック方言では *biq* のみであるが、ツオレ方言では *biq* と *baiq* の二つの形式が見られることになる。暫定的にアタヤル語スコレック方言とツオレ方言における「与える」の語根をまとめると表 15 のようになる。

表 15 : アタヤル語「与える」の語根 (暫定)

スコレック方言	<i>biq</i>
ツオレ方言	<i>biq, baiq</i>

さらに原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) には「与える」の派生形として *minuway* と *sibuway* という形式が挙げられていた。これらは語根が *buway* であると想定される。前者は接頭辞 *m-* (動作主態) が付加し、同一調音部位である語根の語頭子音 *b* が *m-* に置き換える鼻音代替が起こり、過去時制を表す接中辞 *<in>* が挿入されて生じたと考えられる。後者は非動作主態・状況主語を表す接頭辞 *si-* が付加したと考えられる。

ツオレ方言 *Mayrinax* 下位方言において「与える」を表すもう一つの語根 *buway* は、表 1 に挙げたセデック語トゥルク方言の形式の一つと同一である。このことから一つの語根 *buway* は、オーストロネシア祖語 **bəRay* を反映する形式であると見なせる (図 2)。セデック語トゥルク方言がたどった変化 **bəgay > *bəway > buway* と同じ変化をツオレ方言 *Mayrinax* 下位方言も経たのだろう。以下では擬装接尾辞 *-iq* が付加した形式 *baiq* と *biq* を擬装語幹、オーストロネシア祖語 **bəRay* を直接反映する形式 *buway* を本来語根と呼ぶことにする。

さらに、原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) においてツオレ方言 *C'uli'* 下位方言の「与える」において擬装語幹 *biʔ* を持つ形式の他に *bay* という語根も得られた。この *bay* は本来語根 *buway* から語中の *uw* が脱落した縮約形である。そのため *bay* も本来語根に属する と考える。

アタヤル語ツオレ方言 (*C'uli'* 下位方言と *Mayrinax* 下位方言) はオーストロネシア祖語 **bəRay* を反映した形式である *buway* と *bay* を持つことがわかった³⁰。これらをオーストロネシア祖語 **bəRay* (表 14) とセデック祖語 **bəgay* 比較した上で、アタヤル祖語を再建するなら表 16 に示したように **bəgay* が得られるだろう。

³⁰ これらをセデック語トゥルク方言の形式 *buway* からの借用に拠る可能性も残されている。借用ならばアタヤル祖語に **bəgay* が再建できないと考えるかもしれない。しかしセデック祖語に **bəgay* があり、オーストロネシア祖語に **bəRay* があるならば、それらの中間段階に位置するアタヤル語群祖語に **bəRay* があるはずであり、そうであればアタヤル祖語に **bəgay* があつたという推察ができる。そのためいずれにせよアタヤル祖語に **bəgay* は再建され得る。

表 16: アタヤル祖語「与える」の再建

アタヤル祖語	*bəgay
ツオレ方言 Mayrinax 下位方言	buway
ツオレ方言 C'uli' 下位方言	bay

アタヤル祖語に本来語根*bəgayが再建されるとして、擬装語幹の**baiq**と**biq**はその祖形からどのように変化したのだろうか。これら擬装語幹の中、母音 *a* を持つ **baiq** のほうがより古い形式を保存していると推定される。このツオレ方言 **baiq** における母音 *a* がアタヤル祖語*bəgayにおける母音 *a* と同等だと考えれば図 4 のような一連の変化が起きたと考えられる。

図 4: アタヤル祖語*bəgayからアタヤル語ツオレ方言の擬装語幹**baiq**までの変化³¹

Li (1981: 238) では現代アタヤル語において/gは[ɣ]と発音されるとあることから、歴史的にも *g* から *ɣ* へ変わったと考えるのが妥当である。この *ɣ* の更なる弱化については、上述した Li (1985: 259) におけるアタヤル語方言形式 *uy-iq/uw-iq/uy-iq* (<オーストロネシア祖語*huRaC「血管」) にその一端を見ることができる(表 7)。アタヤル祖語として*ug-iqが想定されるが、現代アタヤル語方言では *uy-iq* になるものがあり、さらに *ɣ* が弱化して *w* または *y* になった *uw-iq* と *uy-iq* が見られる。後者について言えば、*ɣ* が消失して *u-iq* となった

³¹ 図 4 における変化の順番は、その可能性の一つを示したものである。子音 *g* の摩擦音化とそれに続く脱落は図 4 で提示した順で起きた可能性もあるが、図 4 の変化順よりも早期にまたは晩期に起きた可能性もある。

とも考えられる。その場合 *y* は異母音間の渡り音的な挿入子音であろう。この場合 /g/ (< アタヤル祖語 *g < オーストロネシア祖語 *R) の脱落は語中で起きているが、落合 (2022e: 66) によると語頭の /g/ についても同様の傾向が見られると述べる (例: アタヤル語群祖語 *Ratəd 「耕地の区画」 > アタヤル語 *atu?*)³²。この「血管」と「耕地の区画」類例からも、オーストロネシア祖語 *R に由来するアタヤル語の /g/ が脱落することがあることがわかる。それと同じことが図 2 の変化にも起きたのだろう。

アタヤル祖語 *bəgay からアタヤル語ツオレ方言 *baiq* への変化は図 4 のように説明されるが、ツオレ方言 *baiq* はさらにツオレ方言の一部とスコレック方言において *biq* へ変化する。この変化の動機について考察してみる。Li (1981: 284) によるとツオレ方言 Mayrinax 下位方言は *baiq* を持つとされるが、原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) ではツオレ方言 Mayrinax 下位方言における擬装語幹から派生された形式に *baiq* と *biq* の間で揺れが見られた。接尾辞が付加した形式を網羅的に抜き出してみると、*baiq-an*、*babaiq-an* (語根初頭分節音 *ba* の重複形)、*baiq-i*、*biq-ani*、*biq-anay* の五つが得られた。一音節から成る接尾辞 *-an* と *-i* が付く語根形式は *baiq* であり、二音節から成る接尾辞 *-ani* と *-anay* が付く語根形式は *biq* になっていることがわかる。本来、二音節接尾辞が付いた場合は *baiq-VCV(C)* という形式を生じるはずである。ただしアタヤル語群において次末音節より前の音節は母音の弱化を受ける。この場合、母音弱化は擬装語幹 *baiq* の母音連続の中の前部母音に生じ、*baiq-VCV(C)* に変化したと考えられる。

そして擬装語幹における弱化母音が後続母音の *i* に逆行同化して *bi:q-VCV(C)* のように長母音 *i* に変わり、最終的に長母音が短母音化して *biq-VCV(C)* を生じたと考える。擬装語幹の縮約形 *biq* であり一音節接尾辞が付いた例は原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) には挙げられていなかった。これは恐らく上述のように *baiq* における母音連続が二重母音 *ay* [aj] として再音節化され *bayq-an* [baj.qan] のような音節構造を採るようになったためと考える。

しかし原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) のツオレ方言 Mayrinax 下位方言の形式として *ba-biq*、*si-biq* など接尾辞が付いていないものであっても縮約形 *biq* で現れるものが見られる。縮約形の出現は二音節接尾辞の付加が契機となったと考えられるが、この場合に出現する縮約形が徐々に自由形態素としても振舞える語根として認識されるようになったということだろう。

ツオレ方言 Mayrinax 下位方言で生じた擬装語幹 *baiq* から *biq* への縮約が、ツオレ方言の他の下位方言とスコレック方言でも起きたと考えられ、それら方言では *baiq* が *biq* に置き換えられ *baiq* が消失した。アタヤル語二方言における「与える」の二種類の形式 (本来語根と擬装語幹) を表 17 にまとめる。

³² 落合 (2022e) によるとアタヤル語群祖語 *Ratəd のアタヤル語における反映形は *atu* である。ただし Li (1981: 254) ではアタヤル語群祖語の語末 *d がアタヤル語 (スコレック方言並びに一部のツオレ方言下位方言) では ? で反映されると述べる。このことから本稿では落合 (2022e) における反映形 *atu* は正しくは *atu?* であると考えた。

表 17: アタヤル語における「与える」の本来語根と擬装語幹

	本来語根	擬装語幹
スコレック方言	---	<i>biq</i>
ツオレ方言	<i>buway, bay</i>	<i>baiq, biq</i>

元々アタヤル祖語の早期の段階では本来語根のみを持っていたと考えられるが、擬装語幹が二つの方言にまたがって見られることから判断して、擬装語幹はアタヤル祖語のより遅い段階に再建され得る。そのためアタヤル祖語の「与える」を表 18 のように修正する。

表 18: アタヤル祖語「与える」の再建の再考

	本来語根	擬装語幹
アタヤル祖語	*bəgay	*bəgay-iq
スコレック方言	---	<i>biq</i>
ツオレ方言	<i>buway, bay</i>	<i>baiq, biq</i>

6.3 アタヤル語群祖語の「与える」

6.1 節でセデック祖語の「与える」を*bəgay と再建した。表 7 でアタヤル祖語の「与える」を*bəgay と再建した。これらから、アタヤル語群祖語の「与える」は*bəgay と再建されるが、本稿ではこの祖形における*gを*Rとすることにする。Li (1981: 274) によるとオーストロネシア祖語*Rはアタヤル語群において直後の母音が*i*であれば*r*で、それ以外は*g*で反映されるとしているが、落合 (2022e: 64–66) はその規則が適応されない例もあるとする。そのためアタヤル語群において比較的近年まで*Rを保っていたが、近年に至ってから*r*か*g*かに不規則的に分裂するようになったと本稿は考える。そのためアタヤル語群祖語では*Rであったと見なし、表 19 に挙げたようにアタヤル語群祖語の「与える」は*bəRay とする。

表 19: アタヤル語群祖語「与える」(本来語根)の再建

アタヤル語群祖語	*bəRay
セデック祖語	*bəgay
アタヤル祖語	*bəgay

ここまでの議論で、セデック祖語、アタヤル祖語、アタヤル語群祖語の「与える」が再建された。これを踏まえて7節ではセデック語における「与える」の補充法について考察する。

7 セデック語「与える」の補充法

上述のようにセデック祖語の「与える」は*bəgay であり、パラソ方言で *bege*、トゥルク方言で *bəgay* と反映される。このオーストロネシア祖語を反映した語根を本来語根と呼ぶことにする。この本来語根が態・相に応じて活用する際、本来語根とは一致しない形式の語根で現れることがある。この異なる語根とは補充法の形式であり補充語根と呼ぶことにする。補充語根はパラソ方言とトゥルク方言の両方において *biq-* として現れる。これは奇しくもアタヤル語における「与える」の語根 *biq* と同一形式である。ただし、以下で議論するようにセデック語の補充語根 *biq* は*bəgay が、アタヤル語とは異なるタイプの擬装接尾辞の付加を経た上で、分節音の縮約が起きて生じた形式であり、本来語根と起源を同じくするという点からすれば厳密な意味での補充法ではない。疑似補充法とも呼ぶべきものである。本節ではこの疑似補充法の形式が出現する条件について検討する。

7.1 セデック語「与える」において本来語根から派生する動詞形態

本来語根から派生される動詞形態と補充語根から派生される動詞形態を特定することで、月田（2009：207）のトゥルク方言についての記述（本来語根は接尾辞非付加型として、補充語根は接尾辞付加型として派生形を生じる）に一致することが、トゥルク方言とパラソ方言の双方で確認された。例えば本来語根から派生される動詞形態は AV 現実法、AV 命令法、UVC 現実法である。以下（12-14）はそれら動詞形態を含む例文をパラソ方言とトゥルク方言のいずれから挙げ、その動詞形態を太字で強調した³³。

(12) セデック語パラソ方言（AV 現実法）³⁴

*mu-steruŋ seediq de, m-**ege** lnihu wa, cbeyo.*

AV.REAL-eat person COND AV.REAL-give *skewered.meat* PART the.past

「人に会ったときは串刺し肉を与えたものだ。昔は。」

³³ 例文（13）は本稿筆者のフィールドノートから、それ以外は原住民族語言研究發展基金會（2024）から引用したものである。

³⁴ トゥルク方言で *bəgay* を用いた例文として原住民族語言研究發展基金會（2024）に *kingal lituk səlaq hi o bəg-ay =mu sunan* (one hector paddy.field that TOP give-UVL.HORT =1SG.GEN 2SG.OBL) 「あの一ヘクタールの水田を、私は君に与えよう」が挙げられている。しかしこの例文では *bəgay* は本来の AV 命令法で用いられているのではない。ここでは語末の *ay* が UVL 勧誘法の *-ay* と再解釈されているらしい。この場合 *bəg-ay* と分析される。同様の状況はパラソ方言でも見られるようで、パラソ方言で *bege* を用いた例文として原住民族語言研究發展基金會（2024）に *beg-e su ima wawa rodux kii, Pengan?* (give-UVL.HORT =2SG.GEN who child rooster that Pengan) 「ペガン、君は誰にその鶏の雛を与えるのか」では、*bege* は本来の AV 命令法で用いられているのではなく、語末の *e* が UVL 勧誘法の *-e* と再解釈されているらしい。ただし、Ochiai（2025）によると勧誘法が二人称主語と現れる場合は意味が逆転し、その行為をしないようにとの忠告、禁止になる。ところが上述の例文ではそのパターンが破られている。セデック語において本来的な逆勧誘の意味が廃れたことを示す例文だろう。

- (13) セデック語パラン方言 (AV 命令法) ³⁵

ini bege

NEG AV.IMP.give

「彼／彼女は（それを）与えない。」

- (14) セデック語トゥルク方言 (UVC 現実法)

sa-bagay =na sunan ka wawa nii.

UVC.REAL-give =3SG.GEN 2SG.OBL NOM animal.child this

「この動物の仔は彼／彼女があなたに与える。」

原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022, 2024) にはこのほかにも本来語根から派生される動詞形態が挙げられている。表 20 では原住民族語言研究發展基金會 (2024) において見られた本来語根から派生される動詞形式をそれぞれの方言についてまとめた。このほか、トゥルク方言は黄他 (2006) からも形式を補う。またトゥルク方言には本来語根 *bagay* の他に、交替形式としての本来語根 *buway* がある。この交替語根を用いた動詞形態は原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) と黄他 (2006 : 167–168) に挙げられている。それらも表 20 に示した。

³⁵ ただし原住民族語言研究發展基金會 (2024) では *bege* という形式は見られず、これに相当する形式として *ege* が以下の例文(i-ii)において挙げられていた。

(i) ... *ini ege pila.* (... NEG AV.IMP.give money) 「…彼／彼女は金を与えない。」

(ii) ... *iya =naq ege pila duri.* (... PROH =EMPH AV.IMP.give also) 「…また、金を与えるな。」

この形式 *ege* は、語根 *bege* の AV 現実法の形式 *m-ege* からの類推によるものと考えられる。この *m-ege* は鼻音代替により *b* が *m* に置き換わったものであるが、その認識が薄れ、接頭辞 *m-*が語根 *ege* に付加されたと再解釈を受けたのだろう。本稿において(i-ii)における *ege* (AV 命令法) の使用は比較的最近生じた新しい形式と見なす。

表 20 : セデック語「与える」において本来語根を用いる動詞形態

パラン方言	トゥルク方言		語釈	日本語訳
<i>bege</i>	<i>bagay</i>	<i>buway</i>	AV.IMP.give	与える
<i>m-ege</i>	<i>m-əgay</i>	<i>m-uway</i>	AV.REAL-give	与える
<i>su-bege</i>	<i>sə-bagay</i>	<i>sə-buway</i>	UVC.REAL-give	～故に与える
<i>m<un>-ege</i>	<i>m<ən>-əgay</i>		AV<PST>-give	与えた
<i>mubu-bege</i>	<i>əmbə-bəgay</i>		AV.RCPL-give	互いに与える
<i>pubu-bege</i>			RCPL-give	互いに与える
<i>m<e>-ege</i>			AV<FUT>-give	これから与える
<i>b<un>ege</i>		<i>b<ən>əway</i>	<UVP.PST>give	与えた
<i>mu-m<e>-ege</i>			RDP-AV<FUT>-give	これから与える (?)
	<i>səkə-bagay</i>	<i>səkə-buway</i>	DES-give	喜んで与える
		<i>kəmə-buway</i>	DES-give	与えたい

さらにセデック語トゥルク方言は擬装語幹 *buwiq* も持つ。この語根から派生される動詞形態は黄他 (2006 : 168) に挙げられている。それらを表 21 に示した。

表 21 : セデック語トゥルク方言の擬装語幹 *buwiq* 「与える」から派生される動詞形態

トゥルク方言	語釈	日本語訳
<i>buwiq</i>	AV.IMP.give	与える
<i>m-uwiq</i>	AV.REAL-give	与える
<i>sə-buwiq</i>	UVC.REAL-give	～故に与える
<i>pə-buwiq</i>	CAUS-give	与えさせる

7.2 セデック語「与える」において補充語根から派生する動詞形態

表 20 と表 21 に挙げられた動詞形態以外の動詞形態は補充語根から派生される。補充語根はパラン方言、トゥルク方言ともに *biq* である。以下 (15–19) において UVP 現実法、UVL 現実法、UVP/UVL 命令法、UVC 命令法、UVP 勧誘法の動詞形態を含む例文をパラン方言とトゥルク方言いずれかから挙げる³⁶。原住民族語言研究發展基金會 (2024) において UVC 勧誘法の例文は見つけれなかったが、その動詞形態である *buq-ane* (パラン方言) は原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) に挙げられている。AV 勧誘法は原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022, 2024) において語形並びに例文が見られなかった。この動詞形態はパラン方言で廃れてしまったが、トゥルク方言では *biq-a* という形式になると推定される。UVL 勧

³⁶ 例文 (16) は原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022) から、(17) は黄他 (2006 : 168) から、それ以外は原住民族語言研究發展基金會 (2024) からである。

誘法は原住民族語言研究發展基金會（2020–2022, 2024）において例文が見られなかったが、その形式はパラソ方言で *biq-e*、トゥルク方言で *biq-ay* と推定される。

- (15) セデック語パラソ方言（UVP 現実法）

biq-un =*nami* *bubu rudan kusun.*
 give-UVP.REAL =2PL.GEN mother old.person tomorrow
 「明日君たちは（それを）祖母に与える。」

- (16) セデック語トゥルク方言（UVL 現実法）

wada d<əm>əgiyal s<əm>əbu budi o, biq-an =daha sənadu.
 PST <AV.REAL>win <AV.REAL>shoot arrow COND give-UVL.REAL =3PL.GEN prize
 「射撃で勝ったので、彼らが賞品を与えた。」

- (17) セデック語トゥルク方言（UVP/UVL 命令法）

biq-i nahari.
 give-UVP/UVL.IMP quickly
 「早く与えろ。」

- (18) セデック語パラソ方言（UVC 命令法）

buq-ani Bakan =mu lukus nii si bubu =na.
 give-UVP/UVL.IMP Bakan =1SG.GEN cloth this hearsay mother =3SG.GEN
 「（私の家族の）バカンにこの服を与えてくれと、彼女の母が言った。」³⁷

- (19) セデック語パラソ方言（UVP 勧誘法）

biq-o =ta deheya ka duma nii di ho? ...
 give-UVP.HORT =1PL.INCL.GEN 3PL NOM some this PART PART ...
 「これらの中のいくつかは、彼らに与えようよ。」

表 22 では上述の形式を含め、原住民族語言研究發展基金會（2020–2022, 2024）においてセデック語パラソ方言とトゥルク方言の「与える」において補充語根を用いる形式をまとめた。

³⁷ 「バカン」とは女性個人名である。

表 22 : セデック語「与える」において補充語根を用いる動詞形態

パラン方言	トゥルク方言	語釈	
<i>biq-un</i>	<i>biq-un</i>	give-UVP.REAL	与える
<i>biq-an</i>	<i>biq-an</i>	give-UVL.REAL	与える
<i>biq-i</i>	<i>biq-i</i>	give-UVP/UVL.IMP	与えろ
<i>buq-ani</i>	<i>bəq-ani</i>	give-UVC.IMP	～故に与えろ
<i>biq-o</i>	<i>biq-aw</i>	give-UVP.HORT	与えよう
<i>buq-ane</i>		give-UVC.HORT	～故に与えよう
<i>bu-biq-un</i>		RDP-give-UVP.REAL	(互いに?) 与える
	<i>bəq-un-a</i> ³⁸	give-UN-AV.HORT	与える
	<i>bəq-un-un</i>	give-UN-UVP.REAL	与える
	<i>bəq-un-an</i>	give-UN-UVL.REAL	与える

セデック語の「与える」の動詞形態について表 20、表 21、表 23 を見比べると本来語根と補充語根のどちらから派生するかがわかる。表 20 と表 21 の本来語根（パラン方言 *bege*、トゥルク方言 *bəgay*～*buway*）とトゥルク方言の擬装語幹 *buwiq* から派生されたものは、接尾辞の付かない形式であり、その一方で表 23 の補充語根 *biq* から派生されたものは、接尾辞の付く形式であることがわかる。本来語根は接尾辞付加の無い場合、補充語根は接尾辞付加型であることが確認される。

仮に、接尾辞と語根の組み合わせを逆にして、本来語根に接尾辞を付加した形式並びに補充語根に接尾辞付加の無い形式を作ると非文法的な動詞形態を生じる。例えば、仮に本来語根に接尾辞を付加すると***bəgay-i* (UVP/UVL 命令法)、***bəgay-un* (UVP 現実法) などが作られるが、これらは存在しない。しかし、補充語根が生じる前の早期セデック語段階においてこれらの形式が用いられていたと考えられる。補充語根が改新された後で非文法的な形式になったのだろう。

また例えば、補充語根において接尾辞を付加しない形式を仮に作ると***biq* (AV 命令法)、***m-iq* (AV 現実法)、***sə-biq* (UVC 現実法) などになるが、これらも存在しない。加えて接尾辞付加が必須である補充語根の特徴について、その音節構造が CVC の一音節から成ることが挙げられる。補充語根は一音節または二音節から成る接尾辞付加が必須であるために、一音節 CVC 語根であっても接尾辞付加後に全体としては二音節以上の形式を生じるため、音節構造が安定する。補充語根 *biq*-は接尾辞付加と一体となった語根であり、拘束形態素であると言える。

³⁸ 表 22 のトゥルク方言における下から三つの形式は興味深い動詞形態を呈している。これら三つの形式では *biqun*-という新たな補充語根が、補充語根 *biq*-を基に作られたような形式をしているのである。補充語根 *biq* に UVP 現在法の *-un* を加えたと考えられ、拡張語幹 *biqun* にすることで安定的な二音節を作ったのではないか。

パラン方言にもトゥルク方言にも同一形式の補充語根 *biq* が見られるが、このことは補充語根がセデック祖語に再建され得ることを意味する。7.3 節では *biq* の由来について議論した後で、セデック祖語の「与える」再建について再検討する。

7.3 セデック語「与える」の補充語根の起源についての一考察

表 23 にセデック語パラン方言とトゥルク方言の「与える」について、その動詞形態をまとめる。それぞれの欄において右はパラン方言、左はトゥルク方言の形式である。接尾辞の付かない形式は影を付けて示した。接尾辞の付く形式である補充語根は擬装語幹 *biq*-を用いる。

表 23 : セデック語「与える」の動詞形態 (一部)

	AV		UVP		UVL		UVC	
現実法	<i>m-ege</i>	<i>m-əgay</i> <i>m-uway</i> <i>m-uwiq</i>	<i>biq-un</i>	<i>biq-un</i>	<i>biq-an</i>	<i>biq-an</i>	<i>su-bege</i>	<i>sə-bəgay</i>
勧誘法	--- ³⁹	<i>biq-a</i>	<i>biq-o</i>	<i>biq-aw</i>	--- ⁴⁰	---	<i>buq-ane</i>	<i>bəq-anay</i>
命令法	<i>bege</i>	<i>bəgay</i> <i>buway</i> <i>buwiq</i>	<i>biq-i</i>	<i>biq-i</i>	<i>biq-i</i>	<i>biq-i</i>	<i>buq-ani</i>	<i>bəq-ani</i>

セデック語の「与える」における補充語根は**biq*-と再建され得る。この形式は奇しくもアタヤル語の擬装語幹の一つである *biq* と同一形式である。6.2 節においてアタヤル語の擬装語幹 *biq* は本来語根**bəgay* に直接、擬装接尾辞**-iq* を付加した**bəgay-iq* (give-disg) から変化して生じたと考えた。

一方、6.1 節ではセデック語においてトゥルク方言に本来語根の交替形 *buwiq* という形式が見られ、これが本来語根**bəgay* の語末**ay* を除いて擬装接尾辞**-iq* を付けた形式**bəg-iq* (give-disg) から変化したものであると述べた。セデック語では擬装接尾辞が欠損した語根**bəg* に付加する点において (表 8(b)型)、語根**bəgay* に直接擬装接尾辞を付けたアタヤル語 (表 8(a)型) とは異なっている。

この擬装語幹 *buwiq* は、共時的に見ればトゥルク方言にしか見られないが、通時的に見ればパラン方言にも存在していたのではないか。そうだとすれば擬装語幹**bəgiq* (< **bəg-iq*) がセデック祖語に再建される。その祖形から語中の分節音が脱落することによって補充語

³⁹ AV 勧誘法の形式が得られなかったのは、形式が欠如しているためではなく、原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022, 2024) 等の先行研究に収録されなかったためと考える。7.2 節で述べたようにこの形式はトゥルク方言で *biq-a* と推定される。

⁴⁰ UVC 勧誘法の形式が得られなかったのは、形式が欠如しているためではなく、原住民族語言研究發展基金會 (2020–2022, 2024) 等の先行研究に収録されなかったためと考える。7.2 節で述べたようにこれら形式はパラン方言で *biq-e*、トゥルク方言で *biq-ay* と推定される。

根*biq-が生じたのではないか。以下図 5 に示すような変化を経て*biq-に至ったと考えられる。

図 5: セデック祖語の擬装語幹*bəgiq「与える」から補充語根*biq-への変化

セデック祖語において少なくとも後期には*bəg-iq という*bəgay の交替形を持っていない。パラソ方言とトゥルク方言の両方言において *biq-* という同一形式の補充語根は生じえない。そのためセデック祖語後期に擬装語幹*bəg-iq を本来語根*bəgay の交替形として再建する。そしてこの*bəg-iq が縮約することによって補充語根*biq-が生じた。そのため補充語根は擬装語幹の一種とみなす。表 24 にセデック祖語における接尾辞非付加型の本来語根*bəgay と擬装語幹*bəgiq、そして擬装語幹の縮約によって生じた接尾辞付加型*biq-の再建をまとめる。

表 24: セデック祖語「与える」の再建の再考

	接尾辞非付加型		接尾辞付加型
セデック祖語	*bəgay	*bəgiq	*biq-
パラソ方言	<i>bege</i>	---	<i>biq-</i>
トゥルク方言	<i>bəgay/buway</i>	<i>buwiq</i>	<i>biq-</i>

セデック祖語の初期の段階において、本来語根*bəgay はあらゆる派生形に用いられる単独の形式だったはずである。その後、この本来語根の語尾の*ay を削除して擬装接尾辞*-iq を付加した擬装語幹*bəg-iqが生じた。この擬装語幹の反映形は現代トゥルク方言に*buwiq*として残っているが、パラソ方言では失われた。擬装語幹は欠損語根*bəg と擬装接尾辞*-iq から成る複合形式だが、擬装接尾辞が付加されているという認識が薄れていき、*bəgiq 全体と

して語根を成すと再解釈されただろう。この擬装語幹の語中の分節音が脱落することによって補充語根である拘束形態素の*biq-が作られ、これが専ら接尾辞付加用の語根として用いられるようになった。

8 アタヤル語「与える」の補充法・非補充法

セデック祖語の場合、*biq-「与える」は補充語根として接尾辞が付く場合にのみ用いられる形式である。アタヤル語はこのセデック祖語*biq-と同一形式の *biq* を語根として持つ。本節ではアタヤル語における *biq* 「与える」という形式が、セデック語のように接尾辞型の補充語根であるのか、それとも語根は *biq* のみで補充語根の使用は見られないのかについて、スコレック方言（8.1 節）とツオレ方言（8.2 節）に分けて検討し、ツオレ方言には補充語根が見られることを議論する。そして 8.3 節において早期ツオレ方言における「与える」の補充語根を再建した後で、8.4 節ではツオレ方言の視点から、スコレック方言における補充語根の存在の可能性を見直しアタヤル語群祖語に「与える」の補充語根を再建する。

8.1 スコレック方言「与える」の非補充法

原住民族言語研究發展基金會（2020–2022, 2024）においてアタヤル語スコレック方言の「与える」の動詞形態を調べたところ表 25 に挙げたデータが得られた。接尾辞の付かない形式は影を付けて示した。AV 勧誘法の形式は見つからなかったが、形式が欠如しているのではなく形式が収録されなかったということだろう。アタヤル語スコレック方言「食べる」の AV 勧誘法が *m-əniq-a* であることから類推すれば（4 節参照）、「与える」の AV 勧誘法の形式は *miq-a* という形式になることが期待される。

表 25 : アタヤル語スコレック方言「与える」の動詞形態（一部）

	AV	UVP	UVL	UVC
現実法	<i>m-iq</i>	<i>biq-un</i>	<i>biq-an</i>	<i>sə-biq</i>
勧誘法	---	<i>biq-aw</i>	<i>biq-ay</i>	<i>bəq-anay</i>
命令法	<i>biq</i>	<i>biq-i</i>	<i>biq-i</i>	<i>bəq-ani</i>

表 25 からわかるようにアタヤル語スコレック方言において、*biq* はこれら全ての派生形を生じさせる語根である。セデック祖語における同一形式の*biq-は拘束形態素であり、補充語根として使用が接尾辞付加の場合に限定されているのとは対照的である。しかも *biq* は一音節語根でありながら自由形態素として振舞うという点で例外的である。

8.2 ツオレ方言「与える」の補充法の可能性

次に原住民族言語研究發展基金會（2020–2022）においてアタヤル語ツオレ方言 Mayrinax 下位方言の「与える」の動詞形態を調べたところ表 26 に挙げたデータが得られた。データ

が得られない動詞形態もあるが、その他の形式を基に類推するならば UVP 現実法は *baiq-un*、UVP 勧誘法は *baiq-aw*、UVL 勧誘法は *baiq-ay* になる。AV 勧誘法について Huang (1995) の記述を基に類推するならば *m-aiq-ay* になる。

表 26 : アタヤル語ツオレ方言 Mayrinax 下位方言「与える」の動詞形態 (一部)

	AV	UVP	UVL	UVC
現実法	<i>m-aiq</i>	---	<i>baiq-an</i>	<i>si-biq</i>
勧誘法	---	---	---	<i>biq-anay</i>
命令法	<i>biq, baiq</i> ⁴¹	<i>baiq-i</i>	<i>baiq-i</i>	<i>biq-ani</i>

表 26 から Mayrinax 下位方言では自由交替の関係にある *baiq* と *biq* がこれらの派生形を生じることがわかる。表 26 には補充語根の使用は見られない。

しかしながら、Mayrinax 下位方言は擬装語幹 *baiq* と *biq* の他に、本来語根 *buway* も保持している (表 16)。この本来語根から派生された形式として、原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) に *m<in>-uway* (AV<PST>-give) と *si-buway* (UVC.REAL-give) が見られた。僅か二つの形式でしかないが、これらには接尾辞が付いていないところが示唆的である。本来語根 *buway* は、接尾辞の付かない形式においてのみ僅かに残存しているが、擬装語幹 *baiq* と *biq* は接尾辞の有無に関わらず派生形を作ると言える。

さらに原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) においてアタヤル語ツオレ方言 C'uli' 下位方言の「与える」の動詞形態を調べたところ表 27 に挙げたデータが得られた。

表 27 : アタヤル語ツオレ方言 C'uli' 下位方言「与える」の動詞形態 (一部)

	AV	UVP	UVL	UVC
現実法	<i>m-ay</i>	---	<i>biʔ-an</i>	<i>sə-bay</i>
勧誘法	---	---	---	---
命令法	<i>bay</i>	<i>biʔ-i</i>	<i>biʔ-i</i>	<i>bəʔ-ani</i>

データが得られない箇所も多いが、得られた形式から判断すると接尾辞が付かない場合は *m-ay*、*bay*、*sə-bay* のように本来語根 *bay* を用い、接尾辞が付く場合は *biʔ-an*、*bəʔ-ani*、*biʔ-i* のように擬装語幹 *biʔ* を用いる。しかも *bay* は一音節語根でありながら自由形態素としても振舞うという点で、8.1 節で述べたスコレック方言の擬装語幹 *biq* と同様に例外的である。原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) には表 27 の形式の他にも C'uli' 下位方言において本来語根 *bay* から派生された形式が挙げられている。これらを表 28 にまとめた。

⁴¹ これら AV 命令法の形式 *biq* と *baiq* 自体は原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) に挙げられていないのだが、*ba-biq* と *ba-baiq* という重複形式が挙げられている。これらの重複形式から語根 (AV 命令法と同一形式) が *biq*、*baiq* であることが導き出せる。

表 28 : アタヤル語ツオレ方言 C'uli'下位方言において本来語根 *bay* 「与える」 から派生される動詞形態

<i>bay</i> の派生形式	語釈	日本語訳
<i>bay</i>	AV.IMP.give	与える
<i>m-ay</i>	AV.REAL.give	与える
<i>sə-bay</i>	UVC.REAL.give	～故に与える
<i>bə-bay</i>	RDP.give	与える
<i>b<ən>ay</i>	<UVP.PST>give	与えた
<i>min-b<ən>ay</i>	INCH(?)-<UVP.PST>give	与えたものになる (?)
<i>m<ən>-ay</i>	AV<PST>-give	与えた

表 28 のデータから判断する限り、本来語根 *bay* から派生される形式は接尾辞が付かないと言える。表 27 と表 28 を合わせて考えると、ツオレ方言 C'uli'下位方言において本来語根 *bay* は接尾辞の付かない形式に用いられ、擬装語幹 *bi?* は接尾辞の付く形式に用いられる補充語根と言える。ただし、ツオレ方言 C'uli'下位方言の擬装語幹 *bi?* はセデック祖語の補充語根 **biq* がセデック祖語の本来語根 **bəgay* に起源を持つと同様、アタヤル祖語の本来語根 **bəgay* に起源を持つため、厳密な意味での補充形式ではなく、疑似補充形式と呼べるものである。しかも、*bi?* は擬装接尾辞 **-iq* が付加した形式であるので擬装語幹でもある。

ツオレ方言 C'uli'下位方言の擬装語幹 *bi?* は接尾辞の付加が必要な拘束形態素であることがわかった。しかし擬装語幹 *bi?* が接尾辞を伴わない可能性がある形式が一例見られた。その形式は原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) において *b'ni* と表記されている。この形式をアタヤル語ツオレ方言において派生可能な形式として解釈するなら *b<ən>i?* (<UVP.PST>give) になると考えられる。この語例は、ツオレ方言 C'uli'下位方言において接尾辞付加型の補充語根 *bi?* が、接尾辞非付加型へと派生範囲を広げ、*bi?* に変わった可能性を示唆する。ここでは接尾辞付加型から接尾辞非付加型に変化したことを、語根直後のハイフンを削除することで示している。

ツオレ方言 C'uli'下位方言において補充語根 *bi?* の派生範囲の拡大は、一例見られるのみで限定的であるが、接尾辞が付かない形式において本来語根からの派生形式 *b<ən>ay* (<UVP.PST>give) と補充語根からの派生形式 *b<ən>i?* (<UVP.PST>give) という同義の派生形式が混在する状況が生じた⁴²。

8.3 早期ツオレ方言「与える」の補充法

前節ではアタヤル語ツオレ方言 C'uli'下位方言において接尾辞付加型 *bi?* から接尾辞非付加型への変化の端緒が見られることを述べた。同様の変化は Mayrinax 下位方言にも起きたと考えられる。Mayrinax 下位方言でも本来語根 *buway* は接尾辞非付加型として用いられ、

⁴² この中、*b<ən>ay* は原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) に挙げられた形式を参照した。

擬装語幹 *baiq*-と *biq*-は接尾辞付加型の補充語根であっただろう。そこに擬装語幹 *baiq*-と *biq*-の派生範囲の拡大が起き、接尾辞非付加型としても用いられるようになる。しかも、Mayrinax 下位方言では派生範囲の拡大が一部の派生形式だけでなく全体的に起き、表 25 にあるように補充語根 *baiq*-と *biq*-が接尾辞非付加型の派生を全般的に行うようになったと予想される。そのため接尾辞が付かない派生形において、本来語根の *buway* と補充語根 *baiq/biq* が混在する状況が生じた。例えば本来語根からの派生形式 *m<in>-uway* (AV<PST>-give) と補充語根からの派生形式 *m<in>-aiq* (AV<PST>-give) という同義の派生形式が挙げられる⁴³。

以上、ツオレ方言 Mayrinax 下位方言と C'uli'下位方言の議論から、早期ツオレ方言の「与える」のパラダイムを表 29 のように再建することができる。矢印は接尾辞付加型の語根が接尾辞非付加型に進出したことを示す。

表 29 : 早期アタヤル語ツオレ方言「与える」の再建

	接尾辞非付加型		接尾辞付加型
早期ツオレ方言	* <i>buway</i>		* <i>baiq</i> -/* <i>biq</i> -
Mayrinax 下位方言	<i>buway, baiq-/biq-</i>	←	<i>baiq-/biq-</i>
C'uli'下位方言	<i>bay, biq-</i>	←	<i>biq-</i>

8.4 アタヤル祖語「与える」の補充法

8.1 節で見たスコレック方言の「与える」について、その語根は擬装語幹である *biq* のみであり補充語根が認められなかった。8.2 節と 8.3 節では早期ツオレ方言「与える」には擬装語幹であり補充語根である **baiq*-/**biq*-が接尾辞付加型として再建されることを述べた。そしてこれら補充語根が接尾辞非付加型の *baiq/biq* へと拡大することを議論した。本節ではこのツオレ方言に起きた「与える」の補充語根 **baiq*-/**biq*-の歴史的变化を踏まえ、スコレック方言の「与える」が補充語根を持つ可能性について再度考えてみる。

8.3 節で見たようにツオレ方言 Mayrinax 下位方言では接尾辞付加型の補充語根 *baiq/biq*-が、動詞形態全体に亘って接尾辞非付加型へと守備範囲を広げたため、接尾辞非付加型の語根として、本来語根 *buway* と補充語根 *baiq/biq* が両様されるようになる。そして徐々に、元々の接尾辞非付加型である本来語根 *buway* が徐々に廃れていったと考えられる。8.2 節で述べたように本来語根 *buway* から派生される形式は、原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) において僅かに *m<in>-uway* と *si-buway* の二語が確認されたのみであった。

ツオレ方言 Mayrinax 下位方言に起きた補充語根 *baiq/biq* による本来語根 *buway* の勢力範囲への進出と置き換えが、もし完遂したなら本来語根 *buway* が完全に追い出されて補充語根

⁴³ この中、*m<in>-aiq* は原住民族言語研究發展基金會 (2020–2022) に挙げられた形式を参照した。

baiq/biq のみが語根として用いられるようになり、本来語根 *buway* が存在していたことが忘れ去られるだろう。

8.1 節で見たようにスコレック方言において、擬装語幹 *biq* のみが語根として用いられるのはこのような変化を経た後の状態を示すのではないだろうか。早期スコレック方言は、早期ツオレ方言と同様に本来語根 **bəgay*（またはツオレ方言と同じく **buway* に変わった可能性もある）を持っており、これは接尾辞非付加型として用いられたと推定される。一方で接尾辞付加型として擬装語幹であり補充語根でもある **biq-* を持っていたと推定される。そしてツオレ方言と同様に、補充語根の *biq-* が接尾辞非付加型へと守備範囲を拡大し、この拡大が徹底的に進んだ結果、本来語根の **bəgay* が接尾辞非付加型から駆逐され、この形式が失われてしまったのではないか。

スコレック方言に関する以上の考察を採り入れ、表 30 にアタヤル祖語の「与える」における接尾辞非付加型・付加型の再建をまとめた。アタヤル祖語から、早期ツオレ方言を経て現代ツオレ方言へと至る変化並びに早期スコレック方言を経て現代スコレック方言に至る変化も示した。現代ツオレ方言は *Mayrinax* 下位方言と *C'uli'* 下位方言のデータをまとめて示した。現代ツオレ方言の接尾辞非付加型は *buway/bay* と *baiq/biq* の二つに分けているが、左は本来語根の形式、右は補充語根が進出した形式である。矢印は接尾辞付加型の語根が接尾辞非付加型に進出したことを示す。この進出により現代スコレック方言において本来語根は接尾辞非付加型から締め出されることになった。

表 30 : アタヤル祖語の「与える」における接尾辞非付加・付加型の再建

	接尾辞非付加型 (本来語根)	接尾辞付加型 (擬装語幹／補充語根)
アタヤル祖語	* <i>bəgay</i>	* <i>baiq-</i>
早期ツオレ方言	* <i>buway</i>	* <i>baiq-/*biq-</i>
現代ツオレ方言	<i>buway/bay</i> <i>baiq/biq</i> ←	<i>baiq-/biq-</i>
早期スコレック方言	* <i>bəgay</i>	* <i>biq-</i>
現代スコレック方言	---	<i>biq</i> ← <i>biq-</i>

9 アタヤル語群「与える」のまとめ

これまでの議論を基に「与える」の語形について、アタヤル語群祖語からアタヤル祖語、セデック祖語を経て、アタヤル語、セデック語に至るまでの変化を図 6 にまとめる。下線を引いた形式は擬装接尾辞 **-iq* が付加した擬装語幹である。コロンを挟んで左右に形式が見られる場合、左が接尾辞非付加型で右が接尾辞付加型の形式である。

図 6: アタヤル語群語「与える」からの変化

アタヤル祖語もセデック祖語も当初は本来語根 *bəgay のみを持っていた。その後、それぞれの祖語において擬装接尾辞 *-iq を付加する変化が起きたが、付加の仕方が異なる。アタヤル祖語では本来語根 *bəgay の後ろに直接 *-iq を付加し *bəgay-iq を生じた (表 8 の(a)型)。この擬装語幹は複合的な語ではなく、単一の語根 *bəgayiq として見なされるようになっただろう。アタヤル祖語における *bəgay と *bəgayiq の両者は自由交替形として用いられていたと考えられる。セデック祖語では本来語根の語尾の *ay を取り去った欠損語根 *bəg に擬装接尾辞 *-iq を付加し *bəg-iq を生じた (表 8 の(b)型)。この擬装語幹は複合的な語ではなく、単一の語根 *bəgiq として見なされるようになっただろう。セデック祖語における *bəgay と *bəgiq の両者が自由交替形として用いられていただろう。

その後、アタヤル祖語において擬装語幹 *bəgayiq は語中の分節音の脱落を経て、接尾辞が付加する場合に用いられる補充語根 *baiq-へと特化した。そして擬装語幹 *bəgayiq は用いられなくなった。セデック語においても擬装語幹 *bəgiq は語中の分節音の脱落を経て、接尾辞が付加する場合に用いられる補充語根 *biq-へと特化した。ただし、擬装語幹そのものである *bəgayiq を失ったアタヤル祖語とは異なり、擬装語幹 *bəgiq は本来語根 *bəgay とともに接尾辞非付加型として用いられる。

アタヤル語ツオレ方言における接尾辞付加型の補充語根は *baiq-* と *biq-* である。後者 *biq-* はスコレック方言で用いられる形式でもある。しかし後に、当初ツオレ方言において接尾辞付加型専用であった *baiq-/ biq-* が、接尾辞非付加型へと拡大し始めた。そのため接尾辞非付加型では本来語根 *buway* と補充語根 *baiq/biq* が両用される状況が生じた。ツオレ方言 C'uli'

下位方言では補充語根の接尾辞非付加型での使用は限定的だが、Mayrinax 下位方言では派生形全般にわたって補充語根が接尾辞非付加型として使用される。この変化が完遂したのがスコレック方言であり、補充語根の *biq-* が接尾辞非付加型から本来語根を締め出し、全ての派生形において補充語根 *biq* が用いられるようになった。

セデック語トゥルク方言において接尾辞非付加型として用いられるのは本来語根 *bəgay/buway* と擬装語幹 *buwiq* である。セデック語パラン方言において接尾辞非付加型として用いられるのは本来語根 *bege* のみであり擬装語幹 *buwiq* を失った。セデック語の両方言において接尾辞付加型として用いられるのは *biq-* である。

10 おわりに

表 31 にセデック祖語における「食べる」と「与える」の語根を接尾辞非付加型と接尾辞付加型に分類して示した。擬装語幹には下線を付けて示した。

表 31: セデック祖語の「食べる」と「与える」における接尾辞非付加型・付加型の再建

	食べる		与える	
	接尾辞非付加型	接尾辞付加型	接尾辞非付加型	接尾辞付加型
セデック祖語	*əkan	*(p)uq-	*bəgay, * <u>buwiq</u>	* <u>biq-</u>
トゥルク方言	əkan	uq-	bəgay, buway, <u>buwiq</u>	<u>biq-</u>
パラン方言	ekan	puq-, uq-	bege	<u>biq-</u>

「食べる」における接尾辞非付加型 *əkan は、オーストロネシア祖語 *kaən 「食べる」を反映した形式（本来語根）である。トゥルク方言では əkan、パラン方言では ekan として受け継がれている。同様に「与える」における接尾辞非付加型 *bəgay はオーストロネシア祖語 *bəRay を引き継ぐ形式（本来語根）である。トゥルク方言では bəgay または buway、パラン方言では bege として受け継がれている。

セデック祖語における「与える」の接尾辞非付加型は擬装語幹 *buwiq から作られた。これは本来語根 *bəgay の語尾 *ay を削除して擬装接尾辞 *-iq を付加したものである。この形式はトゥルク方言に buwiq として受け継がれている。そしてこの接尾辞非付加型の *buwiq から接尾辞付加型の *biq- が語中分節音の脱落によって生じた。一音節の形式であることが特徴である。このままでは語として成立せず、接尾辞を伴い二音節以上にしなければならない拘束形態素である。

セデック祖語における「食べる」の接尾辞付加型 *(p)uq- は、接尾辞非付加型 *əkan との形式的関連はない。この形式はセデック祖語における *ka-iluq 「生で食べる」の各方言における語根語尾を切り取ることによって改新された形式だろう。セデック祖語における「与え

る」の接尾辞付加型**biq-*と同様に、*(p)uq-も一音節から成る。このままでは語として成立せず接尾辞を伴い、二音節以上にしなければならない拘束形態素である。

本稿ではセデック祖語の「食べる」と「与える」における接尾辞付加型*(p)uq-と**biq-*を接尾辞非付加型の本来語根に対する補充語根であると議論してきた。ただし「食べる」と「与える」の間には相違が見られる。「食べる」の場合、接尾辞付加型の補充語根*(p)uq-は、その本来語根**əkan*とは形式的関連がないため補充形式であると見なせる。しかし「与える」の場合、接尾辞付加型の補充語根**biq-*は、その接尾辞非付加型の**buwīq*から生じたものであり、しかも**buwīq*は本来語根**bəgay*から生じたものである。そのため接尾辞付加型の**biq-*は完全な補充語根とは言えず、疑似補充語根とでも呼べるものである。

次に表 32 にアタヤル祖語における「食べる」の語根の再建を示した。これには接尾辞の付加による形式の違いは見られないため単一の形式が再建される。またアタヤル祖語における「与える」の語根を接尾辞非付加型と接尾辞付加型に分類して再建した。擬装語幹には下線を付けて示した。

表 32: アタヤル祖語の「食べる」の再建と「与える」における接尾辞非付加型・付加型の再建

	食べる	与える	
		接尾辞非付加型	接尾辞付加型
アタヤル祖語	* <u>kaniq</u>	* <i>bəgay</i>	* <u>baiq-</u>
ツオレ方言	<u>kani?</u>	<i>buway, bay, baiq, biq</i>	<u>baiq-</u> , <u>biq-</u>
スコレック方言	<u>qaniq</u>		<u>biq</u>

アタヤル祖語における**kaniq*「食べる」はオーストロネシア祖語**kaən*「食べる」を反映してはいるが、擬装接尾辞**-iq*の付加を経た形式である。擬装接尾辞の付加という点において、オーストロネシア祖語をほぼそのまま反映したセデック祖語の**əkan*とは異なる。

アタヤル祖語の「与える」における接尾辞非付加型**bəgay*はオーストロネシア祖語**bəRay*を引き継ぐ形式（本来語根）である。ツオレ方言では*buway*または*bay*として受け継がれているが、スコレック方言ではその反映形を失った。アタヤル語群において語根は典型的に二音節から成り、一音節のものはほぼ見られないが、ここでは一音節語根*bay*が許容されるようになっている。

アタヤル祖語の「与える」における接尾辞付加型**baiq-*は本来語根**bəgay*に起源を持つ。この本来語根の後ろに擬装接尾辞**-iq*を付加し、**bəgay-iq*を作った後で語中の分節音の脱落が起きて**baiq*に変化したものである。この擬装接尾辞を付加した形式**bəgay-iq*自体は失われたが、縮約された形式の**baiq-*は接尾辞付加型として用いられることになった。そのためセデック語の**biq-*と同様補充語根と見なせる形式である。これはツオレ方言における接尾辞付加型の*baiq-*またはそこから母音*a*の脱落をへた*biq-*として受け継がれている。その後

にツオレ方言において接尾辞非付加型の *baiq/biq* が接尾辞付加型へと進出し始め、自由形態素 *baiq/biq* としても用いられ始めるようになった。そのため接尾辞非付加型には本来語根 *buway/bay* と新たに進出した *baiq/biq* が混在するようになる。このうち *biq* も *bay* と同様に一音節であるが、アタヤル語において一音節語根として許容されるようになった例である。このような接尾辞付加型による接尾辞非付加型への進出が完遂したのがスコレック方言であり、接尾辞付加型から非付加型に進出した *biq* のみが全ての派生形において用いられ、本来語根 **bəgay* を引き継いだ形式は失われた。

アタヤル祖語の接尾辞付加型 **baiq*- を補充語根と見なしたが、セデック祖語同様、本来語根 **bəgay* に由来するものであり、厳密な意味での補充語根ではなく疑似補充語根と呼ぶべきものだろう。

補充法の使用（接尾辞非付加型・付加型の分類）という点から、セデック祖語とアタヤル祖語を比べると、「食べる」の場合はセデック祖語のみ補充法を持つ。ただしアタヤル祖語の「食べる」は本来語根に擬装接尾辞 **-iq* が付加した擬装語幹 **kan-iq* である。「与える」の補充語根（アタヤル祖語 **baiq-*）も本来語根に **-iq* を付加した擬装語根から音脱落によって生じたものであり、これらは擬装接尾辞 **-iq* の付加という点で共通している。

「与える」の場合はセデック祖語とアタヤル祖語のどちらも疑似的補充法を持つ。「与える」におけるアタヤル祖語とセデック祖語双方の並行的な補充語根の改新は、その後アタヤル語において起こった接尾辞付加型としての補充語根の接尾辞非付加型への進出とそれに伴う本来語根の衰退によって見えにくくなっている。

略号一覧

1：一人称、2：二人称、3：三人称、AV：動作主態、CAUS：使役、COND：条件、DES：願望、DISG：擬装接辞、DISTR：分配、EMPH：強調、FUT：未来時制、GEN：属格、HORT：勧誘法、IMP：命令法、INCH：起動、INCL：（一人称複数）包括形、NEG：否定辞、NOM：主格、OBL：斜格、PART：助詞、PL：複数、PST：過去時制、PROG：進行相、PROH：否定命令法（禁止）、REAL：現実法、RCPL：相互、RDP：重複、SG：単数、STAT：静態動詞、UV：非動作主態、UVC：非動作主態・状況主語、UVL：非動作主態・場所主語、UVP：非動作主態・対象主語

参考文献

- 小川尚義（1931）『アタヤル語集』台北：台湾総督府。
 小川尚義（1942）「臺灣高砂族の語に於て「與へる」といふ言葉に就いて」『言語研究』10/11：1-26。
 小川尚義・浅井恵倫（1935）『原語による台湾高砂族伝説集』台北：台北帝国大学言語学研究室。

- 落合いずみ (2015) 「セデック語パラン方言の二重母音について」 『日本言語学会第 150 回大会予稿集』 392-397. 京都：日本言語学会.
- 落合いずみ (2016a) 「セデック語パラン方言における語末 uy の交替」 『日本言語学会第 152 回大会予稿集』 300-305. 京都：日本言語学会.
- 落合いずみ (2016b) 「セデック語パラン方言の文法記述と非意志性接頭辞の比較言語学的研究」 京都大学博士論文.
- 落合いずみ (2020a) 「アタヤル語群における「肩」の再建」 『アジア・アフリカ言語文化研究』 100 : 141-153.
- 落合いずみ (2020b) 「アタヤル語群の「上り」と「下り」の起源」 『京都大学言語学研究』 39 : 137-148.
- 落合いずみ (2021) 「アタヤル語群における「家」と「屋内」の関連」 『島嶼地域科学』 2 : 139-162.
- 落合いずみ (2022a) 「アタヤル語群における「言う」の再建」 『Evidence-based Linguistics Workshop 発表論文集』 6-16.
- 落合いずみ (2022b) 「セデック語の方言比較から浮き彫りになる化石接中辞」 『アイヌ・先住民研究』 2 : 1-29.
- 落合いずみ (2022c) 「アタヤル語の「サトウキビ」に起きた特異な形態変化」 『北方人文研究』 15 : 85-97.
- 落合いずみ (2022d) 「パゼッへ語とアタヤル語群における「年上キョウダイ」の再建」 『北海道方言研究会会報』 98 : 27-34.
- 落合いずみ (2022e) 「アタヤル語群の文化的語彙*Ratəd を再建するまで」 『島嶼地域科学』 1 : 59-73.
- 落合いずみ (2023a) 「アタヤル語において冷感を表す語の再建」 『帯広畜産大学学術研究報告』 43 : 184-202.
- 落合いずみ (2023b) 「アタヤル語における「朝」の語源について」 『アジア・アフリカ言語文化研究』 106 : 5-18.
- 落合いずみ (2023c) 「アタヤル語群の「星」に見られる様々な派生形」 『Evidence-based Linguistics Workshop 発表論文集』 2 : 1-13.
- 落合いずみ (2024a) 「アタヤル語群における「人」の再建」 『言語記述論集』 17 : 27-53.
- 落合いずみ (2024b) 「アタヤル語の「若い動物」から考察するオーストロネシア祖語の「新しい」」 『島嶼地域科学』 5 : 23-32.
- 落合いずみ (2024c) 「アタヤル語群の「東西南北」」 日本歴史言語学会 2024 年大会シンポジウム 口頭発表. 早稲田大学, 2024 年 12 月 7 日.
- 原住民族言語研究發展基金會 (2020-2022) 『族語 E 樂園』 <<https://web.klokah.tw>> [2025 年 11 月アクセス]
- 原住民族語言研究發展基金會 (2024) 『原住民族語言線上辭典』 <<https://e-dictionary.ilrdf.org.tw/home>> [2025 年 11 月アクセス]

- 黃長興・吉洛哈簍克・許通益・吳金城・田信德・金清山（編）（2006）『太魯閣族語簡易字典』秀林鄉: 秀林鄉公所。
- 月田尚美（2009）「セデック語（台湾）の文法」東京大学博士論文。
- 李佩容・許韋晟（2018）『太魯閣語語法概論』新北：原住民族委員會。
- Blust, Robert (1999) Subgrouping, circularity and extinction: Some issues in Austronesian comparative linguistics. In: Elizabeth Zeitoun and Paul Jen-kuei Li (eds.) *Selected Papers from the Eighth International Conference on Austronesian Linguistics*, 31–94. Taipei: Institute of Linguistics (Preparatory Office), Academia Sinica.
- Blust, Robert (2013) *The Austronesian languages*. Canberra: Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies.
- Blust, Robert and Stephen Trussel (2010) *The Austronesian comparative dictionary, web edition*. <http://www.trussel2.com/acd> [Accessed November 2025].
- Conklin, Harold C. (1956) Tagalog speech disguise. *Language* 32(1): 136–139.
- Dreyfuss, Jeff (1983) The backwards languages of Jakarta youth: A bird of many language feathers. In James T. Collins (eds.), *Studies in Malay dialects Part I, NUSA 16*, 52–56. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Huang, Lillian M. (1995) *A study of Mayrinax Syntax*. Taipei: Crane Publishing Co.
- Huang, Lillian M. (2000) Nominalization in Mayrinax Atayal. *Oceanic Linguistics* 39: 364–390.
- Li, Paul Jen-kuei (1981) Reconstruction of Proto-Atayalic phonology. *Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica* 52 (2): 235–301.
- Li, Paul Jen-kuei (1982) Male and female forms of speech in the Atayalic group. *Bulletin of Institute of History and Philology* 53(2): 265–304.
- Li, Paul Jen-kuei (1983) Types of lexical derivation of men’s speech in Mayrinax. *Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica* 54(3):1–18.
- Li, Paul Jen-kuei (1985) The position of Atayal in the Austronesian family. In: Andrew Pawley and Lois Carrington (eds.) *Austronesian linguistics at the 15th Pacific Science Congress*, 257–280. Canberra: Pacific Linguistics.
- Ochiai, Izumi (2024a) Derivatives of “right side” in Atayalic languages. *Languages and Linguistics in Oceania* 16: 53–74.
- Ochiai, Izumi (2024b) Retentive and innovative “night” in Atayalic languages. *Northern Language Studies* 14: 233–249.
- Ochiai, Izumi (2025) Reconstruction of hortatives and dishortatives in Atayalic languages. Oral presentation at the 8th Meeting of Japan Association of Northern Language Studies, 27 September 2025.
- Pecoraro, Ferdinando (1979) *Éléments de grammaire taroko, précédés de la presentation de la vie et de la culture des taroko*. Paris: Association Archipel.

Ross, Malcolm (2009) Proto Austronesian verbal morphology. In: Alexander Adelaar and Andrew Pawley (eds.) *Austronesian historical linguistics and culture history: a festschrift for Robert Blust*, 295–326. Canberra: Pacific Linguistics.

Tsukida, Naomi (2005) Seediq. In: Alexander K. Adelaar and Nikolaus P. Himmelmann (eds.) *The Austronesian languages of Asia and Madagascar*, 291–325. London: Routledge.

受理日 2026 年 4 月 1 日